

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 27 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

DES HUMANIZACIÓN

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

3

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Página Anterior

Página Siguiente

Inicio

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores

Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación

Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación

Marilyn González Reyes

Asesor pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz

Coordinación Editorial

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

 13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

4

EDITORIAL

¿Qué es el ser humano?, o mejor ¿Qué nos constituye como humanos? La presente Revista de la Fundación Convivencia trata el tema de la deshumanización y para ello es preciso reconocer que su definición y límite parte de lo no-humano, en *Humanización y Deshumanización como naturaleza*, Juan Esteban Marín, señala cómo esta humanización del mundo, a partir de las palabras, del nombre, también empieza a desplegar una deshumanización, entendida como el proceso de privación de las cualidades humanas a alguien, dos caras de la misma moneda.

De humanos, de animales y de androides, texto de René Alejandro González, examina cómo los cambios que han traído las TIC en las costumbres de los hombres ha hecho pensar a algunos que por su causa, los hombres han perdido ras-

gos esenciales de su naturaleza y que, por tanto, esas tecnologías tienen una influencia negativa en nuestra especie. Asunto que entraña una revisión de aquello cuya posesión exclusiva hace a los seres humanos tales.

En el *Podcast Más allá de la Escuela*, se trabaja el tema de la deshumanización desde la percepción y conocimiento de los docentes Julieta Charry y Alejandro Ramírez y los orientadores María José Celedón y Carlos Abril, ellos exploran sus significados desde la escuela, cómo se viven para estudiantes y docentes.

María Cristina López, en *Educación a contracorriente de la humanidad* amplía la visión al exponer la mercantilización del sistema educativo, donde se mide la calidad sobre la base de los retornos esperados.

Finaliza la Revista No 27 con *La revolución de Paulo Freire*, quien concebía al ser humano como un ser “inconcluso y consciente de su inconclusión”, y cuya vocación es la “humanización”. De esta inconclusión y de esta humanización se ocupa el texto.

¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración. (Frankl, V. 1993. p. 87)

Frankl, V., El hombre en busca de sentido, traducción de Diorki, Barcelona, Herder, 1993 (15ª ed.).

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

5

HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN COMO NATURALEZA

Palabras: Humanización, deshumanización, no-humano, animal político, naturaleza humana.

La deshumanización es un ejercicio, una acción (el sufijo ción lo indica), una relación que cambia, pero resulta siempre en la privación de ciertas cualidades y capacidades vistas como humanas sobre alguien. En una primera instancia, para Aristóteles, el esclavo será quien, por naturaleza, renunciará a ser lo que debería ser, o sea, un humano-ciudadano. Esta perspectiva, tiene su manifestación más clara, en las narraciones de Fray Pedro Simón sobre los indígenas nativos de América, donde ahora el factor religioso y cortesano funciona como la muestra no tanto de una naturaleza, como de unos valores que representan lo humano (la compasión y la nobleza). A la par, los castigos-espectáculos que buscaban el suplicio del delincuente, a la vista de todos, impedían cualquier duelo, además de presentarse como un dolor invivible, hecho que solo era posible mediante una deshumanización del sufrimiento. Posteriormente, los castigos fueron ocupando un lugar más oculto y se enfocaron en la privación de ciertos bienes y derechos, en los cuales el cuerpo era un intermediario, por así decirlo. Ello es síntoma en general, de que el humano se volviera sujeto y objeto de conocimiento, hecho que inevitablemente, cambiaría el significado de lo que es ser humano y ser deshumanizado.

omsiru123@gmail.com

Juan Esteban Marín González

Estudiante de Historia de la
Universidad Javeriana

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

6

Ha sido desde las palabras que llegamos a los otros, incluso a nosotros mismos. Nombramos lo que vemos y lo que no, desde un árbol hasta una enfermedad imperceptible a los ojos; a partir de las palabras hemos podido *conceptualizar*, es decir, llevar a un extremo un ejercicio de distanciamiento y abstracción, que ha dado como resultado el hecho de visionar el mundo, de darle unos atributos y compuestos que antes no tenía. Así pues, podemos hablar de justicia, moral, política, ideas que no hacen referencia a algo concreto, sino crean nuevas referencias que funcionan como preceptos, *concepciones* que podríamos llamar ineludibles, que no cesan ni dan espera.

Nombrar el mundo es quizás, el primer paso en la *humanización*, entendida como el proceso en que se le da un rostro humano al mundo, a diferencia, y esto es lo fundamental, de lo *deshumano*. Lo *humano* es definido y limitado por lo *no-humano*, veremos cómo esta *humanización* del mundo, a partir de las palabras, del nombre, también empieza a desplegar una *deshumanización*, entendida como el proceso de privación de las cualidades humanas a alguien, son dos caras de la misma moneda. Si seguimos esta idea, las variaciones que ocurran en el terreno de lo humano van a estructurar un cambio equivalente en lo no-humano, de modo que, el proceso de *deshumanización* recae sobre quienes han sido despojados de su condición humana, lo que sea que eso signifique en un momento determinado.

Por ejemplo, para Aristóteles, el humano es un *animal político* (y social), ahí se aloja su *naturaleza* humana ¿De qué modo? Pues bien, el humano, dice, es entre todos, el animal más sociable, la

naturaleza le “concede la palabra [...] exclusivamente. Es verdad que la voz puede realmente expresar alegría y dolor, y así no les falta a los demás animales, porque su organización les permite sentir estas dos afecciones y comunicarlas entre sí; pero la palabra ha sido concedida para expresar el bien y el mal, y, por consiguiente, lo justo y lo injusto”¹. Es la palabra en circulación la que construye la ética y la justicia de las comunidades y, por ende, la política -como la forma de organización y distribución de la sociedad-, como cualidad propia de todos los humanos. La deshumanización pensada desde Aristóteles está en el

¹ Aristóteles, *La Política* (Madrid: Austral, 1974), 23-24

terreno de la política: el hombre, único poseedor de la palabra, logra expresar el bien y el mal, es decir, los principios de la justicia, sin embargo, no todos hacen un uso adecuado de la misma, las “armas de la sabiduría y la virtud” son las armas del humano, “que debe emplear sobre todo para combatir las malas pasiones”; el esclavo (que es el mismo bárbaro) va a ser deshumanizado a causa de su predilección por el cuerpo, en detrimento de su alma, o en otras palabras, por no combatir las malas pasiones. Igual que ocurre con el alma y el cuerpo, donde la primera es superior a la segunda, los esclavos (cuerpo) “no pueden hacer mejor cosa que someterse a la autoridad de

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

7

un señor” (alma)², que en su ejercicio político los hace naturalmente obedientes y dentro de su aparente humanidad, los deshumaniza como esclavos. Si entendemos, entonces, que en la política y la sociedad se instaura el proceso de humanización, veremos que también delimita la idea de justicia, es decir, la deshumanización se legisla.

En un relato que ofrece Foucault en el comienzo de su libro *Vigilar y Castigar*, a Damiens se lo tortura públicamente por el delito de parricidio (contra el rey) el día 2 de marzo de 1757³. Este acto pone en evidencia la danza entre justicia y castigo, entre humano y criminal. El dolor del otro debería constituir un límite humano dentro del castigo, ya no por la brutalidad de la muerte, sino por los márgenes de la justicia, pero esta ha de suspenderse a causa de una transgresión mayor, a saber, el parricidio.

Judith Butler dice que lo humano se refiere a “una vida vivible y una muerte lamentable”, o en otras palabras, una vida digna y una muerte capaz de generar duelo, “la capacidad de ser llorado es un presupuesto para toda vida que importe”⁴.

² Hay que aclarar que esta predilección por el cuerpo del esclavo no es expresada en términos morales, se trata de “la condición de todos aquellos en quienes el empleo de las fuerzas corporales es el mejor y único partido que puede sacarse de su ser, se es esclavo por naturaleza.”, Completar cita 27

³ Fue llevado “en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano”, después, “[debían serle] «atenaceadas las tetillas, los brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en ésta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez de resina ardiende, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento». Cita de la *Gazette d'Amsterdam*, 1 de abril de 1757. Michel Foucault, *Vigilar y Castigar nacimiento de la prisión*, (Buenos Aires: Siglo XXI, 2002), 6-8 (versión digital)

⁴ Judith Butler, *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*,

Siguiendo este principio, “el castigo-espectáculo” de Damiens funciona, en nuestro caso, como *deshumanización*, en cuanto convierte sus últimos instantes de vida en algo invivible y sin una capacidad de duelo, pues, es reemplazado por la huella de su sórdido suplicio, su llanto se hace penoso; está en juego la privación de la dignidad de Damiens y un inaceptable acto dentro de los márgenes de lo justo y lo injusto, una *deshumanización* desde la política, la justicia y la muerte.

Lo que interesa radica en el hecho que destaca Foucault a continuación, aquel que considero el comienzo del viraje en los métodos de *deshumanización*: “a finales del siglo XVIII, y en los comienzos del XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose. [...] El castigo ha cesado poco a poco de ser teatro. Y todo lo que podía llevar consigo de espectáculo se encontrará en adelante afectado de un índice negativo”. Damiens es una suerte de chivo expiatorio, lleva a sus límites lo justo, sin embargo, es en función de la preservación de este principio que aparecen estas prácticas de escarnio y espectáculo público; posteriormente, el “castigo, tenderá, pues, a convertirse en la parte más oculta del proceso penal”⁵.

HACIA UNA NUEVA DESHUMANIZACIÓN:

En la época de la conquista española Fray Pedro Simón escribe una serie de narraciones

(Buenos Aires: Paidós, 2006) y Tomeu Sales Gelabert, “Lo humano, la deshumanización y la inhumanidad; apuntes filosófico-políticos para entender la violencia y la barbarie desde J. Butler”, *Análisis. Revista de investigación Filosófica*, n. °1 (2015): 52

⁵ M. Foucault, *Vigilar y Castigar*, 11 Completar cita [año, editorial, etc]

que justifican y hacen posible esclavizar algunos pueblos nativos, destacando siempre atributos y adjetivos bestializados. Bajo una concepción cortesana y cristiana, nos dice que los indígenas eran “bestiales en los vicios (...). Eran traidores, crueles y vengativos, enemiguísimos de religión y que nunca perdonaban. Eran haraganes, ladrones, mentirosos, de juicios bajos y apocados. No guardaban fe, ni orden, ni guardaban lealtad maridos a mujeres ni mujeres a maridos”. Es decir, eran todo lo opuesto al español cristiano (de fe y de valores), y desde allí, son claramente deshumanizados; se les reconoce su posibilidad de ser humanos, pero la única forma para hacerlo es someterse -aceptando la autoridad y el control civilizado-⁶.

Sin embargo, tal como ocurre con los procesos penales, las retóricas de la deshumanización cambian, ahora son más recatadas y ocultas, se incorporan en todas las esferas de nuestra sociabilidad, y varían sus principios, sus tecnologías. Esta deshumanización que podríamos llamar violenta, directa, que ejerce la anulación del otro, no desaparece, sino que cambia de intermediario. Hoy, por otro lado, gozamos y celebramos nuestra condición de usuarios más que de animales políticos, es decir, somos partícipes y promotores de una suerte de deshumanización de la vida ¿en qué sentidos? veremos.

El nombre del humano es ahora el de sujeto, para diferenciarse del objeto, ya no conoce el mundo pensando, ni experimentando, sino hundiéndose en sus objetos de conocimiento,

⁶ Fray Pedro Simón (1981), *Noticias Historiales de las conquistas de tierra firme en las indias occidentales. Tomo I (113-115)*. Bogotá: Banco Popular.

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

8

tejiendo enlaces que intentan hacer un puente entre las deducciones de ciertos discursos y su aplicación al mundo, es decir, el lugar del humano se pierde en un flujo de visiones, que parecen situarlo en el centro de su debate, volviéndolo inevitablemente otro objeto más, o bien, donde convergen todos los objetos. Los casos más evidentes pueden ser la psicología y la medicina, que bajo la denominación de *ciencia* tejen un relato en donde el valor de lo humano se convierte en enfermedades y patologías, en algunos casos como si habláramos de un daño en la pantalla de un computador (*hardware*) o bien, como si este tuviese algún virus (*software*).

Por ejemplo, una curiosa pseudociencia que apareció en el siglo XIX llamada Frenología, “declaraba que la mejor manera de leer el carácter de un individuo era a través de la forma de su cráneo”, idea que se extendió para explicar distintas situaciones y conductas. Para George Combe autor de “La Frenología Popular”, el tamaño de la cabeza es una condición de toda buena esposa, “dos órganos frenológicos eran importantes: la ‘*filoprogenidad*’, que producía afecto por los niños y aseguraba que la futura esposa sería una buena madre; y la ‘*amatividad*’, que controlaba el deseo sexual”⁷; asimismo, fue utilizada para la rehabilitación de delincuentes o también, para la justificación de la esclavitud y su abolición. El cuerpo del humano, su ética y conducta se vuelve pronosticable, así como el cerebro se vuelve una superficie cartografiada. Los pecados bestiales que figuraban en las narraciones de Fray Pedro Simón ahora

7 James Poskett, “Frenología: la pseudociencia que se usó hasta para «escoger la esposa perfecta»”, *BBC News History*, 5 de enero 2019: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-46730071>

son imágenes de malformaciones cerebrales que degradan la conducta del sujeto.

No se trata de igualar en una balanza ambas formas de deshumanización -la del mal y la de la técnica-, sino precisamente de lo contrario, diferenciarlas como un ejercicio antropomórfico muy distinto, con un resultado equivalente: el desalojo del humano, bien de lo que unos consideraban su naturaleza, bien de lo que otros podrían considerar ahora su condición.

La pregunta por la (1) *naturaleza* de lo humano cambia para Hanna Arendt, es ahora la pregunta por la (2) *condición* humana⁸; la primera cuestión remite inevitablemente a lo natural de la Tierra, a aquello que nos es dado antes de nuestra existencia, algo propio y único; pero, nos dice Arendt, si con un abrupto cambio, como puede ser “la emigración de los hombres desde la Tierra hasta otro planeta[,] (...) el hombre habría de vivir bajo condiciones hechas por el hombre, radicalmente diferentes a las que ofrece la Tierra”, entonces, “el único juicio que podríamos hacer con respecto a su «naturaleza» es que continuarían siendo seres condicionados”⁹. El humano que en Aristóteles tiene una naturaleza, y se materializa en el ciudadano, puede degradar a formas monstruosas y de este modo, perder tanto su capacidad política como su posibilidad de acceder a cualquier verdad de las cosas (naturales), pero esta capacidad, para Arendt es una condición, es decir, la política, la razón, la técnica son condicionantes del humano, ninguna es lo suficientemente abarcadora para poder considerarse enteramente su natu-

8 Hannah Arendt, *La condición humana*, (Titivillus, 2019), **completar cita**, URL versión en línea disponible

9 H. Arendt, (año) “Condición Humana”, p. 30 **Completar cita**.

raleza. En todo caso, el concepto de naturaleza humana ya no funciona para definir el significado de ser humano; si bien el sujeto siempre ha estado condicionado, ahora lo está más que nunca por sus artificialidades, perdiendo por otras vías, su capacidad política y decisiva.

Esta condición de lo humano se construyó en un mundo hecho por la actividad de las personas. Para Arendt, la acción es la “única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia”¹⁰, cuando el hombre actúa, lo hace de acuerdo con esta condición. Esto es importante porque, entonces, si hablamos de deshumanización, el valor de la acción como condición de un humano es en donde ocurre la afectación. En el mundo contemporáneo, el actuar sin mediación de cosas o materia ya no parece posible. Arendt quizás no veía el mismo futuro que Mark Zuckerberg, estaban de acuerdo con que estamos condicionados, pero, la idea de *Meta* (antiguo *Facebook*) es generar desde la tecnología, un “sentimiento de presencia”, una conectividad de tal forma que “te moverás a través de [...] experiencias en diferentes dispositivos”¹¹, pero, en cualquier caso, desde *dispositivos*, ya no cara a cara. Hoy estamos más condicionados que nunca, cada vez creamos más y más mundos virtuales, deshumanizando al sujeto en lo concerniente a su acción. El hombre se deshumaniza en su relación consigo mismo (al, por ejemplo, huir de su muerte mediante órganos artificiales), en su relación con el mundo (al,

10 H. Arendt, “Condición Humana”, 28 **Completar cita**

11 Véase la “Carta del Fundador” del 28 de octubre de 2021, Mark Zuckerberg. <https://mundo.sputniknews.com/20211028/la-carta-de-mark-zuckerberg-para-explicar-el-cambio-de-facebook-a-meta-1117634503.html>

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

9

por ejemplo, construir sistemas de GPS como Google Maps donde el humano se vuelve un punto dinámico en una simulación espacial) y en las relaciones con los otros (al, por ejemplo, convertir, como *Meta*, al usuario en un holograma teletransportable).

Es este último punto, en términos políticos, el que más se ve amenazado. La acción, que se da sin mediación de cosas, ya no es posible, entonces, por ejemplo, ¿dónde quedaría la educación encargada de dialogar entre lo privado y lo público? Lo público, que es lo que está al descubierto, el hecho de “ver y oír a los demás”, así como “ser vistos y oídos por ellos”¹², está cada vez más amenazado por lo privado -en especial con la virtualidad de la educación-, lo individual. El hecho es que no es suficiente hablar o escuchar, ver o ser visto por medio de una pantalla, de una interfaz, el lugar de lo público se pierde en algoritmos que conectan, pero dejan de lado los encuentros de la diferencia, el azar, el vis-a-vis, alisan lo rugoso del humano. La informática es la nueva educación física, el cuerpo es ahora un avatar (como identidad digital).

Explorar el concepto de lo humano, en contraste con la deshumanización, resulta revelador para nuestra condición actual ¿hasta qué punto podrá condicionarse el humano sin deshumanizarse? Así mismo, por doble vía, el rostro violento y arrasador de la deshumanización, queda difuminado y, finalmente, diluido en la elevación y goce de una destrucción que parte del distanciamiento con el mundo, con los otros, con lo ajeno; al ver todo mediante inter-

¹² H. Arendt, *La Condición Humana*, 55 *Completar cita*.

medios, nuestro rol en lo real cambia, una vez condicionados a esta nueva deshumanización, es menester asumir la identidad de usuario, de perfil, ello libera en cierta forma la ética de los sujetos, este descansa -si así lo quiere- de su rostro, su libertad, sociabilidad, su justicia, se vuelven valores disociables, suprimibles. Hoy, se encuentran los métodos deshumanizantes, a cierto nivel de condicionamiento, no nos cuesta llevar al cadalso a quien por la distancia ya no dotamos con el peso de lo humano, bien por dicha supresión de los valores o bien por un aligeramiento del peso de nuestras elecciones.

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

10

DE HUMANOS, DE ANIMALES Y DE ANDROIDES

Palabras: TIC, ser humano, deshumanización, animales, androides.

Los cambios que han traído las TIC en las costumbres de los hombres han hecho pensar a algunos que por su causa, los hombres han perdido rasgos esenciales de su naturaleza y que, por tanto, esas tecnologías tienen una influencia negativa en nuestra especie. La extrañeza que se siente al ver el profundo cambio en las costumbres de la humanidad está detrás de esa idea, mas no hay nada más que eso: al menos eso puede concluirse de un breve examen de los conceptos de “hombre” y de “deshumanización”. Para saber qué se debe perder para dejar de ser humano, se debe saber primero qué es aquello cuya posesión exclusiva hace a los seres humanos tales.

En un artículo sobre la deshumanización y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), García, Ulloa y Córdoba (2020) afirman que estas son responsables de “deshumanizar” a las personas porque han entorpecido las relaciones entre ellas, aislándolas, “y sometiéndolas al uso constante de dispositivos móviles o múltiples pantallas enlazadas con diversos contenidos” (p.11).

ragonzalezra@unal.edu.co

Rene Alejandro González Ramírez

Abogado de la
Universidad Nacional,
con maestría en Filosofía de la
Universidad Pierre
Mendes Frances

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

11

Al leer esto, es natural preguntarse si el uso constante de dispositivos móviles puede entenderse como una forma de deshumanización. Para responder a esto, es forzoso hacer dos cosas que los autores no hacen: definir ser humano y deshumanización. Imposible hablar de deshumanización sin saber primero qué es el ser humano. Imposible saber si las TIC deshumanizan, sin saber primero qué significa deshumanizar.

Para saber qué es lo que la define como especie, la humanidad ha tenido que volverse hacia a los animales.

El hombre se asemeja a los animales—escribe Diderot en la entrada de la Enciclopedia razonada de las ciencias, las artes y los oficios dedicada al hombre— en lo que tiene de material, así que cuando se trata de incluirlo en la enumeración de los seres vivos, es forzoso hacerlo en la clase de los animales: siendo el mejor y más malvado de todos, merece estar a la cabeza (Diderot, 1765, p.257).

No hay duda de que el hombre es el más malvado de los animales; si la hay de que sea el mejor, y de que merezca estar a la cabeza de todos los demás. Esto último, los seres humanos han pretendido fundarlo en la idea según la cual, ellos son los únicos animales racionales. A principios de nuestra era, Cicerón (2000) escribió que sólo el hombre “entre tantas razas y variedades de seres animados, participa de razón y pensamiento, siendo así que todos los demás se ven de ello privados”, y que la razón sólo era “común a dios y al hombre” (p.75) (esto se afirma de otro modo en Génesis 1: 26 : “Creó, pues, Dios al hom-

bre a imagen suya (...).”). Alrededor de dos mil años después, a mediados del siglo pasado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos definió a los seres humanos como seres “dotados de razón y conciencia” (art.1), de lo cual se desprende “la dignidad intrínseca (...) de todos los miembros de la familia humana”.

Y ¿Qué es la razón? La razón es la “facultad de discurrir”; así la define el diccionario de la Real Academia, y se discurre igual sobre lo que toca directamente nuestra vida y sobre lo que no; sobre asuntos prácticos, y sobre conceptos abstractos; sobre el cómo ganarse la vida, y sobre el origen del universo. Pero, cabe preguntarse aquí ¿es esto algo realmente distintivo del ser humano? Se supo hace poco de un cuervo que se servía de los carros que pasaban por una calle, y del semáforo que alternativamente detenía y permitía su paso, para abrir las nueces que quería comerse (Sampedro, 2017). Son incontables los ejemplos del uso que del razonamiento práctico hacen los animales. Y, en cuanto al razonamiento especulativo ¿quién sabe? Es difícil saber qué pasa por la cabeza de un gorila cuando descansa con la espalda recostada contra un árbol; qué, por la de un perro que dormita al sol del mediodía; qué, por la de un chulo que vuela en círculos. Es posible que, como escribió Miguel de Unamuno, el cangrejo, “por dentro, (...) resuelva ecuaciones de segundo grado” (Unamuno, 1985, p.9).

Algo distinto de la razón debe de distinguirnos de los demás animales, si es que hay algo que verdaderamente nos distinga de ellos. Para Unamuno, lo que distinguía al hombre de los demás animales debía de ser el sentimiento:

“(…) acaso lo que de los demás animales le diferencia sea más el sentimiento que no la razón” (Unamuno, 1985, p.9). Tal vez, si don Miguel de Unamuno hubiera podido ver, registrados en video, los rostros de angustia indecible de los osos koalas que lograron escapar a los incendios de Australia a finales del 2019, no se hubiera atrevido a escribir eso.

Pero, dejemos esto que no se trata aquí de intentar encontrar —vanamente, como tantos pensadores lo hicieron antes— algo que justifique la “dignidad” de la especie humana sobre todas las demás especies animales; y acojamos mejor lo que usualmente se dice: que lo que distingue al hombre es su carácter racional.

Dicho esto, es difícil entender cómo las TICS puedan deshumanizar al hombre, cómo puedan despojarlo de la razón. Y lo es aún más si se piensa que, puesto que permiten la compilación, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de información (Ley 1341, 2009, art.6), las TICS son, más bien, un complemento de la razón humana. Es más: los seres humanos han intentado incluso dotar de razón sus invenciones: nos son conocidos los robots; y hay quienes últimamente han podido conversar con Alexa: le han pedido canciones, y le han hecho preguntas. Y quienes no han conversado con Alexa, habrán visto alguna vez Blade Runner: y se habrán dejado convencer, y habrán sentido y creído posible el amor entre una androide y un ser humano (Scott, 1982).

Y es curioso, dicho sea de paso, que para la mayoría de las personas sea más fácil creer en

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

12

el enamoramiento de un androide de ficción, que en el sentir y en el razonar de los animales. Y es una lástima, pues, sólo a partir de la alteridad de los animales podemos intentar definirnos. Porque la respuesta al misterio de la naturaleza humana, de lo que realmente somos, no la tiene Alexa, ni la tendrá ninguna otra inteligencia artificial.

O puede que sí. ¿Quién sabe?

Referencias

Cicerón, M. (2000). *Las leyes/Catilinarias*. Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales.

Diderot, D. (1765). Homme. En: *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*

García, A., Ulloa, M., & Córdoba, É. (2020). La era digital y la deshumanización a efectos de las TIC. *REIDOCREA*, 11-20.

Sampedro, J. (15 de julio de 2017). Listo como un cuervo. *El país*.

Scott, R. (Director). (1982). *Blade runner* [Película].

Unamuno, M. (1985). *Del sentimiento trágico de la vida*. Bogotá: Planeta.

PODCAST

Más allá de la

ESCUELA

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

14

MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA.

PODCAST - DESHUMANIZACIÓN

TRANSCRIPCIÓN LITERAL

Bienvenidos a nuestro espacio “Más allá de la escuela” el tema que vamos a tratar hoy es el de la deshumanización, como siempre me acompaña María Cristina López.

Cristina López. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para nuestros invitados, hoy nos acompañan tres docentes conocidos por la Fundación y reconocidos por su gran labor. Agradecemos a Julieta Charry, a María José Celedón y a Carlos Abril que nos acompañan hoy en este tema tan importante para nosotros.

Marilyn Gonzalez. También nos acompaña el profesor Alejandro Ramírez, quien Asesora pedagógicamente a la Fundación Convivencia.

Esta conversación va encaminada a entender un poco qué es esto a lo que se llama deshumanización. Y queremos comenzar por esa percepción de este concepto que parece tan amplio y tan ambiguo a la vez.

¿Qué es para ustedes eso que se llama la deshumanización?

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Marilyn González Reyes

Directora de comunicaciones
de la Fundación
Convivencia - Centro de
investigación educativa.
Comunicadora y periodista
de la Universidad Central.

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

15

Julietta Charry. La palabra pues encierra un contexto bastante amplio porque deshumanizar tiende a uno a pensar, a dejar de ser humano. Yo traigo como a colación ese concepto y mi percepción tiene que ver es como con deslegitimar también, ósea cuando yo deshumanizo, es decir intentó negar la existencia humana desde cualquier perspectiva, puede ser una perspectiva educativa, una perspectiva de una conversación, de digamos de los aspectos de seguridad alimentaria, de seguridad de vivienda. Cualquier tipo de deshumanización tiene que ver con eso deslegitimar lo que significa ser humano, y es negar, negar que existe el otro. Entonces creo que esa percepción tiene mucho que ver con tal vez lo que Humberto Maturana, el biólogo, siempre nos recalcó, o nos recalca en su obra y es que tiene que ver con cómo legitimar al otro. Cuando yo lo acepto tal y como es, tal y como viene, con todas las dificultades y las diferencias, diferencias tan marcadas como las que vivimos ahora, tiene que ver con eso, deshumanizar es deslegitimar, deslegitimar la existencia del otro y negar la existencia del otro

María José López. Sí señora, muy buenas tardes a todos.

En el ejercicio que se plantea desde la palabra y un concepto muy amplio con relación al reconocimiento en sí de lo que somos como seres humanos y lo que somos como comunidad. Hay un momento en el que por ejemplo Enrique Rojas, en el hombre light, plantea ese existencialismo que se fundamenta en el ejercicio de estar en este momento pensando solo en lo material,

en ese proceso en el que nos vinculamos en ese ejercicio de ir y venir sin reconocer lo que los otros nos proporcionan. Hay un fundamento que tiene que ver con ese trabajo en comunidad, con ese saber que estamos acá por esencia y con un propósito, y que no es un propósito individual. En la medida en que reconocemos al otro, crecemos como seres humanos, y ese deshumanizar va encaminado a eso, a que cada vez vamos perdiendo ese sentido de lo humano, en esa índole de lo material, de lo que en este momento por ejemplo aboca la tecnología, a que en algún momento se nos pierde la existencia de que estamos ante un proceso en el que se puede compartir desde la comunicación en Face to Face, pero preferimos el Face, y la red social término contagiándonos y metiéndonos en un mundo en el que nos alejamos de la esencia del ser humano qué es el compartir, del aprender del otro, en ese fundamento pues se valida por ejemplo todo lo que plantea Martha Nussbaum, todo ese reconocimiento por el otro, en la necesidad que tenemos de aprender y ser sociales, en la necesidad que tenemos de ser diversos, de ser diferentes de reconocernos y de no solo pensar en lo que nos conviene y en que las otras personas están a mi disposición cuando me conviene o cuando los necesito, entonces el principio está direccionado a eso, a que no seamos tan light en ese trabajo del materialismo, y de que la tecnología definitivamente llegó, pero hay unas formas de que no permee desde el alejarnos de ese mundo global, qué tal vez fue el principio que nos posibilitó.

Carlos Abril. Hola buenas tardes a todas y a todos pues desde mi punto de vista la deshu-

manización depende del contexto en el cual se piense y se trabaje. Por ejemplo, en la formación de un soldado se busca deshumanizar al enemigo para que en el momento de que haya la necesidad de eliminarlo pues no aparezcan emociones, sentimientos y obviamente pues se deshumaniza. Ya en el campo digamos escolar yo lo veo un poco este proceso en la pérdida del reconocimiento de la diversidad y de la diferencia que llega a la escuela y qué es agenciada por los sujetos, o sea el diverso no es solamente en relación al sexo o al color de la piel o a la clase social, sino incluso a los mismos talentos y a las mismas competencias que tiene la persona, que son personales y qué son justamente un desarrollo propio. Entonces yo pienso que la deshumanización puede pensarse también en quitar esa multidimensionalidad del sujeto, esa multiplicidad de posibilidades y pensarlas solo desde un lugar, entonces transmitir un conocimiento que se apropian, que lo desarrollen de la manera que está preestablecida y de alguna manera eso lleva a que en el desarrollo de la labor académica se quiera negar aspectos como lo emocional, aspectos como el mismo conflicto, en el cual muchas veces se interpreta como un obstáculo al desarrollo del programa, un obstáculo del desarrollo del plan de estudios, un obstáculo al aprendizaje, sin poder ver más allá de eso y que de pronto generar las condiciones para la resolución de conflictos puede llevar a que los estudiantes observen que son reconocidos en su sentir, en su emocionalidad, en sus capacidades y darles un lugar. Finalmente pues yo pienso que la deshumanización apuntaría, o desde mi punto de vista es a ofrecer una sola forma de ser, una sola forma de asumir el proceso, y obviamente obligando a renunciar a lo más

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast *MÁS ALLA DE LA ESCUELA*

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

16

propio y personal de cada uno. Pues pienso que es un reto enorme humanizar la escuela. Hay unos mitos que era muy humana, que era un espacio en el cual se reconocía y todo eso, pero basta ver la historia de los procesos pedagógicos de cómo se enseñaba en épocas pasadas, cómo un alto porcentaje de la población no podía ingresar a la escuela porque era de color, porque era pobre, porque era... una cantidad de cosas. Entonces pues si ha habido avances, pero obviamente también hay unas demandas externas que exigen que el estudiante aprenda ciertas cosas para entrar a formar parte de este mundo del mercado del hipermercado, de... ser un consumidor, y pues obviamente esos son elementos que hay que tomar en cuenta.

Alejandro Ramírez. Pues no, profe yo escuchando la, escuchándolos hablar, a mí me llama la atención mucho tener que, en la palabra de “no humanos”, y es como sorprendente que nosotros mismos como especie tengamos que distinguirnos como humanos y reconocernos, hacer el esfuerzo por, de ahora llegar a ese punto de ser “un humano”, hasta ese punto es complicado que ya como humanos tenemos que hacer el esfuerzo por existir como, reconocernos a nosotros mismos como humanos de uno al otro. Una cosa que a mí me llama la atención de esto es cómo influyen las políticas, el grupo, cómo influyen los estados, las leyes, el grupo social en donde uno esté en esa deshumanización que hay. Entonces es como dar pie a introducirnos a ese tema de la escuela, de los niños, de lo que se busca a ser ósea humano, encontrarle el sentido a “humano”, y uno como formador tiene que pensar ahora en un humano, estoy formando un humano, cuando

eso debería ser lógico, debería ser lo más lógico, pero cuando uno se pone la palabra “humano” es como la dignidad del ser, del ser feliz, del poder vivir y a uno se le olvida eso. Será que se está olvidando y ahora tengo que parar y recordar que soy humano, hasta ahí de compleja estará la situación en la escuela, bueno pues, eso es como lo complejo y lo grande que tiene esta palabra y uno como docente la piensa a sus alumnos y es bien grande la palabra

Marilyn González. Yo pensaría que hay muchas formas de deshumanización en la escuela. Una de ella podría ser la misma organización escolar que impone ciertas leyes para los estudiantes y también toda la normatividad que se ejerce dentro de la escuela, pero hay otras vertientes, por ejemplo, para los docentes y es el tema de estar sujetos a estándares educativos en los que son primordiales el cumplimiento de ciertas pautas, que de alguna manera no permiten ver al estudiante, creería que estos son algunos de los elementos de deshumanización en la escuela.

Quiero saber ustedes desde su trabajo, desde su labor como docentes ¿Cómo han visto está deshumanización en la escuela? ¿Cómo se manifiesta está deshumanización en la escuela?

Cualquiera puede abrir el micrófono

María José López. Hay varias cosas que se mencionan. Inicialmente por ejemplo yo siempre he resaltado con los estudiantes, particularmente de grado 11, está dificultad que nosotros como país tenemos de identificar a un estudiante, por ejemplo, nosotros en este momento los identifi-

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

17

camos con relación a cuántos logran inscribirse o acceder a la universidad, pero eso depende digamos de un número y ellos terminan siendo un número como resultado del Icfes para poder ingresar a la universidad. En Colombia nosotros como que terminamos revictimizándonos porque para tener acceso a la universidad, no solo tengo que tener un número Icfes, sino también tener más posibilidades si soy negro, si soy afro, si soy indígena, y tengo un porcentaje adicional y terminan sumándose números terminan identificándose, identificándome por números, y por porcentajes, y nadie sabe cómo me llamo. Esa identificación también se va a que seguimos en los Colegios identificando a los estudiantes por el apellido y pues además que los rotulamos por un número y quién tiene un desempeño mucho mayor, pues muchos terminan el bachillerato y los docentes no conocemos por ejemplo el nombre de nuestros chicos. Esa deshumanización se ve en el momento también en el que hemos decidido que el resultado que ellos obtienen es mucho, requiere mucho más tiempo, y en algún momento Julián de Zubiría hablaba de estas estrategias que se dan por ejemplo en su momento cuando el 40 por 40 de esas complementarias o extracurriculares, con relación a que no podemos seguir generando que las escuela se vea más matemáticas y el extracurricular sea más matemática para mejorar el resultado. Y dónde están los espacios que requieren los estudiantes para conversar, para escuchar, para ser empáticos, para fortalecer ejercicios que por ejemplo con este contexto en el que nos encontramos se requirió tanto, el escuchar y ese reconocer al otro desde lo vulnerable, desde lo que es, pero también desde lo

que le afecta, no solo por un número sino por lo que es como persona y en la construcción de esa identidad para ser una persona fuerte que no tenga la necesidad de ser un número sino un ser humano.

Marilyn González. Claro que sí

Esa es una de las tantas maneras en que se deshumaniza a los estudiantes, y es también una de los temas que vemos, por ejemplo, con las pruebas PISA. Ósea si no cumplimos con los estándares de las pruebas Pisa entonces también no estamos cumpliendo como con lo que exige la escuela, o lo que se espera de la escuela y ahí se también se deshumaniza los estudiantes.

Julieta Charry. Bueno yo creo que unida a lo que María José estaba conversando, otra particularidad de la deshumanización es definitivamente hacer que los niños sigan haciendo cosas que no tienen autenticidad en la escuela y que no son necesarias, y eso lo prima por ejemplo la Política Pública definitivamente. Y nosotros como maestros haciendo un recorrido hace unos días con un texto sobre emociones y lenguaje, vemos que las políticas públicas no han profundizado como se debe, así como decía María José, Marta Nussbaum nos invita por ejemplo a ver las emociones desde la política y la importancia, de que somos más emociones que razón, o sea nosotros actuamos bajo emociones, y una de las cosas más señalada dentro de la escuela tiene que ver con que no podamos regular nuestras emociones y no podamos ejercer nuestras emociones cómo se deben ser. De hecho, los maestros no estamos enseñados y no se ha hecho un trabajo muy

profundo sobre ello, frente a esas situaciones de expresión de las emociones que parece que siguen siendo tildadas, y cada vez que las tildamos estas emociones pues deshumanizamos lo que significa el humano, es quitar ese carácter de lo humano cuando queremos solamente profundizar sobre la razón, la razón, la razón y los resultados.

Y otra cosa tiene que ver con definitivamente de privar a los niños y los estudiantes de situaciones auténticas de situaciones que son Realmente poderosas para el desarrollo de la vida de ellos y en su futuro o sea la escuela sigue siendo, está anquilosada en una cantidad de temas absurdos que deshumanizan, ósea ya digamos un estudiante de primera infancia las maestras siguen insistiendo por ejemplo en enseñar el ma me mi mo mu y eso ya no tiene sentido para los niños, y eso es deshumanizar ese sentimiento tan válido y tan auténtico y tan significativo de unos niños que ya le dicen a su papá y a su mamá te quiero o te odio, ellos tienen esta capacidad de exteriorizar esas emociones y las... y todo lo que tiene que ver con los procesos mentales superiores tienen que ver con emociones, tiene que ver con pasiones. Entonces creo que la escuela tiene mucho que ver con estas situaciones tan aburridas, tan descontextualizadas, tan tampoco auténticas, que no tienen una situación de comunicación de uso real, para los niños eso... y para los muchachos. María José Habla ahora de los muchachos de grado 11, yo no entiendo como en grado 11 por ejemplo, si los cánones de literatura siguen siendo tan absurdos y están organizados por una persona que no tiene ni idea de lo que quiere leer un

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

18

estudiante en esta época, el estudiante quisiera leer muchas más cosas interesante que lo que le propone la escuela, eso tiene que ver con deshumanizar pasiones, y eso tiene que ver con deshumanizar los procesos. Y entonces creo que ese es otro punto.

Marilyn González. Nos ibas a decir algo, Alejandro

Alejandro Ramírez. No muy interesante lo que nos dice la profe María José también lo que tú dices de los sentimientos, es como si se estuviera a ese niño imaginario, a ese estudiante que toda escuela debería tener, no sé. Y es como tener como a ese pequeño humano y lo que tú dices, él ya es un humano, pero pues es cómo el esfuerzo por irle quitando pedazos y cortándolo y moldeándolo para que encaje en la escuela, y si me toca quitarle los sentimientos y el gusto por el arte, y eso. Pero para que obtenga un buen resultado en el Icfes, bueno. Es muy interesante como dice María José, que se le va quitando y se le va quitando, bueno ustedes indígena, usted de tal región, usted de tal estrato social, usted... y se va adaptando y se va moldeando ese niño y hay ya se le quita lo humano y se va volviendo otra especie, otra cosa rara, y ya lo que debería ser tan obvio que uno, que es la felicidad de lo humano se va quitando con lo que tú dices también de los sentimientos y se van quitando pedazos y se va formando hay sí un no humano.

Marilyn González. Profesor Carlos

Carlos Abril. Bueno, escuchando a mis compañeras estoy de acuerdo con lo que señalan,

como que, si hay unas demandas externas que empiezan a delimitar lo que se espera de, lo que se espera del niño de primera infancia, lo que se espera del niño de primaria, lo que se espera del estudiante de once, y obviamente eso que se espera va y empieza a demarcar lo que habla el profe Alejandro se de este sujeto armado de cierta medida al pedido de las demandas externas.

Yo veo la deshumanización de la escuela básicamente en los momentos en los que hay ejercicio del poder, hay el ejercicio de la evaluación, hay el ejercicio de definir si él uno pasa, si sabe, si no sabe y cómo pasa. Entonces escuchaba en un espacio distinto en un grupo la queja de un docente que decía: bueno cómo es posible que pierda el 50% de estudiantes, se les está exigiendo como si estuviéramos en presencialidad, no se está tomando en cuenta que hay dos, tres, cuatro, cinco niños, más una mamá en trabajo en casa, con un celular o con un computador y al final pues aplicamos a rajatabla, como dicen, la escala valorativa, los desempeños. Y pues terminamos con un desconocimiento de esas realidades que finalmente lo que hacen es, resuelva allá su problema, no lo veo como humano, simplemente usted aquí entra acá, tiene que cumplir unos parámetros, cumplir unos roles, cumplir unas funciones, desarrollarlas, y si no las desarrolla pues triste, triste y entra a la dinámica de la pérdida del año y eso va acumulándose en algunas medida en algunas personas que no tengan la resiliencia para poder superar este tipo de cosas, en ir a ser parte de las estadísticas de fracaso escolar, repitencia, abandono. Entonces

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

19

yo pienso que de alguna manera, si a pesar de que hablamos de que la escuela no es una empresa, generalmente si tiene momentos en que funciona como tal y hay un producto de desecho, que viene a terminar en otras escuelas. o terminar en otros lugares, a veces desafortunados como es, puede ser la calle o los mismos grupos delincuenciales que si están atentos a recibir aquellas personas que salen del sistema escolar.

Entonces pues ahí hay una cuestión valorativa creo yo, de cuál es el horizonte de la institución escolar, a qué le debemos apuntar, y de alguna manera ser valientes en algún momento en asumir que nuestro rol y nuestra función es más social y cultural que económica, como nos han venido colocando en todo momento desde diferentes instancias.

Alejandro Ramírez. Profe tengo una pregunta ahí. Llega uno hasta un punto en donde uno dice voy a respetar al niño voy a respetar sus cosas, pero por ejemplo hasta qué punto yo podría exigirle a este estudiante, exigirle solamente, un ejemplo en la lectura, bueno en cualquier cosa, yo podría llegar a un punto donde yo no le exijo, ni le pongo normas ni nada, porque de pronto lo estoy maltratando, estoy haciendo algún tipo de violencia. Entonces podría ser, por ejemplo, me acuerdo de una profesora que decía: no es que, hasta Albert Einstein, él tenía que cumplir con sus tareas y tenía que llegar temprano a clases... entonces hasta qué punto uno puede como docente decir bueno no lo voy a tocar porque si no después le estoy vulnerando sus dere-

chos, termina siendo malo o ya le estoy exigiendo mucho, eso cómo se manejaría no sé.

Carlos Abril. No pues yo lo veo, digamos como. Es que justamente cuando uno piensa que hay una norma única, una norma única para todos, llega ese problema. El asunto es que hay una construcción de una relación uno a uno, así haya un grupo de 30 y aquí que está Julietica ella construye una relación con cada uno de sus estudiantes, tiene esa posibilidad, o con 25 estudiantes, y ella los conoce uno a uno, obviamente uno lo que va a decir primero es pero un profesor de Sociales que le da 400 cómo va hacer, pero él lo hace, lo hace de alguna manera, y él puede llegar a detectar esos casos en los cuales se requiere dar algo más o negociar algunas cosas y apostar a construir esa relación y en cómo le exijo, qué estrategias construyó para exigirle, y cómo le recompensó también no. Porque obviamente en la escuela estamos en un espacio de intercambio, ahí hay unas estrategias, claramente hay estudiantes que no les gusta x o y materia, pero saben que tienen que aprobarlas porque eso tiene un efecto, entonces ellos ahí tranzas con los compañeros que le explican, que le ayudan, que x o y cosas, o le dice al profesor que le ponga un trabajo, bueno... Entonces lo que yo veo es qué es apostar a recuperar la relación pedagógica como una relación humana, a propósito de lo que estamos hablando, y humana es reconocer al otro, saber algo de él, uno no le pide que sepa cuántos hermanos tiene, que el abuelito en qué trabaja, que la mamá... pero si tiene que tener un conocimiento mínimo que le permita jugársela un poco por ese estudiante. Y

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

20

obviamente hay unos que marchan solitos, de pronto uno como docente dice, bueno le estoy dando, está dando, no tiene problemas mayores, y hay otros que sí empiezan como que no, que requieren otro espacio, otros momentos, un tiempo a veces a solas es necesario, escuchar, hablar, a solas digo en el espacio del aula no, porque pues a propósito de lo que dices del maltrato, y de cómo se interpretan desde fuera ciertas situaciones. Pero yo pienso que, si el docente tiene esa capacidad de ver al otro como humano, de mirar ese potencial que tiene. Porque aquí viene un problema que yo veo grande es que, a veces que, porque es pobre o porque tiene alguna dificultad, ya creemos que eso es algo que está escrito en mármol y no va a cambiar, y no eso va encontrar en la educabilidad, del principio de educabilidad y no. Todos somos educables, todos podemos cambiar, todos podemos mejorar, y entonces es recuperar eso, no quedarse en que yo doy un tema y que se lo apropiaron no, hay que jugársela, hay que buscar qué puede impactar en ese estudiante para que seguramente al darse cuenta que es reconocido va a modificar en todo su ser, es interesante eso, uno puede tocar un puntico Y eso puede afectar todo su ser. Entonces lo veo así.

Cristina López. Carlitos a propósito del tema es por eso que se le hace tanta discusión a lo que se ve como “meritocracia”, es donde tú entras a medir a todos los estudiantes de igual manera y tienen que llegar todos a un resultado, el que llegue primero ese se gana los espacios, ese es el que se merece todos los dieces, ese es el de mostrar, y los demás sin importar sus circunstan-

cias, sin tomarnos el tiempo de saber qué fue lo que pasó, cuáles son sus dificultades o cuáles son sus inconvenientes, nos regimos es por quién llegó primero, por quién cumple con las metas que se proponen, y desde ahí se hace absolutamente todo.

Carlos Abril. Sí, pero mira que eso del discurso de la meritocracia, es un discurso que viene del campo de la empresarial, es un discurso que viene de un campo distinto al campo de la escuela, y esa invasión de ese discurso lo que genera es que empecemos actuar como capataces, a actuar como jefes de personal y no como profesores, y no como docentes. Obviamente hay que tener unas normas, y hay que intentar y hacer lo más posible para que estás se cumplan y que sean reconocidas, y que se sientan parte de ella todos los estudiantes como constructores de la norma, no es una imposición institucional, sino que debe haber unos espacios y ya están, incluso se plantea por ley que hay que hacer unos procesos, hay que modificar el manual, hay que participar todos, justamente para que haya un sentido de pertenencia sobre eso.

En relación a esto de la meritocracia, claro, obviamente siempre van a haber estudiantes que tienen un mejor desempeño que otros, y hay que reconocérselos, pero seguramente el que no están fuerte en sacar el 9.9 o el 10 en promedio definitivo en su año escolar, tiene otras competencias, tiene otras habilidades, tiene otras posibilidades de expresar lo que es y aportar, sobre todo aportar. Yo no sé si ustedes han podido observar en trabajos de inclusión en que ingresa un niño con necesidades educativas

especiales, muchas veces ese niño se convierte en el centro de todo el movimiento que se da al interior de un aula, movilizándolo para que haya unos aprendizajes particulares pero que va en pos de todo, entonces el que supuestamente no servía es el que está movilizándolo a todos, entonces eso es fundamental, eso es claro, digamos que son apuestas, el asunto es que hay otras presiones externas, tienen que sacar buenos resultados en el Icfes, tiene que ahora los rankings, es discurso empresarial los rankings, ahí hay una meritocracia. Estaba hace poco leyendo unos decretos, entonces el colegio con mejores puntajes en, no recuerdo exactamente, pero a él es el que van a presentar al Foro Nacional porque... entonces ya empiezan a trabajar es por el premio, qué es un riesgo. Yo sí veo un riesgo en este momento para la educación bogotana de ese énfasis en el premio, en que quién gana, en qué quiénes los mejores, los mejores no, el mejor puede estar en Ciudad Bolívar, en Sumapaz enseñándole a una persona, y no tiene la competencia para escribir un texto, pues nunca va a ser el mejor para esta administración o para la que esté, pero es el mejor para ese estudiante que lo logró sacar adelante. Es como retomar esa cuestión de que nuestra profesión está amarrada la humildad, al hacer en el lugar situado y mirando es en ese otro, ese es mi aporte. Digamos que ese docente que logra ver en ese niño algo distinto, y recuerdo... que pena me estoy excediendo... El discurso de Camus, cuando recibe el premio Nobel, la carta al maestro es fundamental, es interesantísimo porque justamente ese maestro vio en él algo distinto y lo apoyó. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar, creo yo.

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

21

Alejandro Ramírez. Muy chévere profe eso que tú dices. Una cosa que me llamo ahorita nos decías, era lo de la evaluación que ahí se nota mucho la deshumanización, una cosa que es... es como cuando se hace esa evaluación que se imprime, se saca fotocopia para los 40 del curso y se reparte... entonces yo creería que una cosa importante de lo que tú dices, yo pensándolo, está en la individualización, pensar en lo singular en cada niño, eso haría más humana la escuela, entendería yo. Sí yo lo miro como en lo Global, en los requerimientos para entrar un examen, para una universidad, para... eso sí le va quitando lo humano a los niños y a los alumnos que van en 11 todo, pero si yo lo pienso en singular y voy viendo los detalles de cada uno, voy viendo sus características y haciendo que todo fuera mucho más centrado en qué somos diferentes, eso sería más humano no.

Marilyn González. Desde ese punto de vista y algo que comenta el profe Carlos, y es un tema importante es el componente pedagógico, que creo que ese es el componente que realmente ubica al docente en esa parte humana, no el tema de la normatividad de la escuela y de la estructura de la escuela como está diseñada, sino ese componente pedagógico. Desde ese punto de vista, quiero escucharlos, ¿cómo ese componente pedagógico humaniza y puede humanizar la relación con los estudiantes?

Julieta Charry. Yo escucho a Carlos y sí evidentemente pues pone en escena como la singularidad de los individuos, pero yo no estoy de acuerdo con este tipo de volver al individuo. Yo pienso que tenemos que volver a los colectivos, ósea

tenemos que tratar que, desde el componente pedagógico, desde las individualidades y desde esos intereses que tiene cada sujeto que ingresa a la escuela, con sus propios desarrollos, porque no son resultados, sino sus propios desarrollos, hacen parte de un colectivo. Nosotros tenemos que buscar es que los muchachos, los niños aprendan a trabajar en colectivo, y a trabajar en sociedad, y a trabajar en contrato, es decir a trabajar juntos, hombro a hombro, no un individuo casi que bueno, evidentemente la pandemia nos deja mucho que pensar frente a la deshumanización o no deshumanización, pero digamos que en la escuela nosotros sí somos, yo soy una de las que pienso que definitivamente tenemos que buscar la pedagogía del contrato, y esa pedagogía del contrato tiene que ver con la negociación permanente, y esa negociación permanente surge desde intereses individuales, y se construyen y se van construyendo para intereses colectivos, y cuándo tenemos todos un interés común dentro de un proceso, y yo ahí abogó mucho por la pedagogía por proyectos, definitivamente esos contratos individuales y colectivos se cumplen. Entonces creo que ahí es donde es lo que yo trato de fundamentar, y es que tiene que ver con el uso de las cosas en la escuela de la vida, es decir la vida es un colectivo, la vida real es un colectivo, vivimos en una familia, vivimos en una sociedad, vivimos en una empresa, en una fundación donde todos tenemos que empezar a construir un colectivo, vivimos en una institución educativa donde todos debemos empezar a cualificarnos para un colectivo, pero resulta que cuando volvemos a mirar los procesos de evaluación son individuos los que surgen no, son individuos los que se evalúan, y ahí hay una gran,

digo yo, fisura, una gran fisura de lo que significa la escuela en este instante, porque la escuela es una institución social, cultural y creo que el componente pedagógico tiene que ver con eso, con el desarrollo efectivamente de un individuo pero en perspectiva colectiva. Es decir, yo creo que debemos, ese componente pedagógico debe estar más desarrollado hacia lo colectivo, que lo individual. Y pues ahí planteó que hay una cantidad de situaciones auténticas que deben llegar al aula, ósea es decir, como decía Célestin Freinet: la escuela para la vida, no la vida para la escuela. Ahora otra situación y es adelantándonos también con otro filósofo contemporáneo Edgar Morán nos dice también lo mismo, nos dice haber, y también se une Gianni Rodari que era un escritor también de palabras para niños, y él decía: oiga los niños entran enteros a la escuela y salen desbaratados, salen desfragmentados. Y eso pasa en el tiempo y Morán dice lo mismo, o sea porque no complejizamos y mantenemos la complejidad de la vida, que es eso, la interdisciplinaridad, lo transversal, ósea porque tenemos que dividirnos en disciplinas, sino más bien juguemos a ese vaivén que hay entre lo que es una sola cosa y vamos al todo, pero también del todo podemos volver a las partes y a la cosa. Eso tiene que haber un sentido muy filosófico del componente pedagógico, pero tiene que ver con lo que es la vida, y yo sigo si considero que tenemos que devolvernos a esa mirada.

Marilyn Gonzalez. Profe Carlos nos ibas a comentar algo

Carlos Abril. Sí lo que yo... como para darle continuidad a lo que planteaba Julietica, lo

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

que yo planteaba no era que el profesor tiene que hacer una clase o una estructura específicamente para cada estudiante, sino que justamente debe conocerlo para llegar a construir unas propuestas pedagógicas, unas propuestas didácticas que logren de alguna manera amar el interés y el deseo de esos estudiantes por el aprendizaje, entonces una de las labores fundamentales en esa no, lograr constituir un grupo, el grupo no existe porque le dieron a un profesor 25 estudiantes y empezó a trabajar el primero de febrero con ellos, ahí no

hay grupo, justamente hay un proceso de construcción de este grupo, hay un reconocimiento de las capacidades pero también de las falencias, de las dificultades y bueno obviamente también del contexto, en qué lugar es que yo estoy ubicado social, cultural, económico y a partir de eso generar y mirar qué estrategias podemos implementar para que todos tengan la posibilidad de generar unos aprendizajes a partir de un diseño que él realiza. Entonces pues obviamente hay una primera etapa que debe ser de conocimiento, de...no recuerdo

como lo mencionaban, bueno de este conocer al estudiante lo más que se pueda para poder de esa manera articular unos contenidos, articular unos temas que claramente tienen que estar focalizados y situados, entonces es como eso y obviamente claro al final sería muy triste que usted tenga... que de 40 estudiantes, 10 con puntaje de 500 o 600, no sé cómo lo midan en este momento, y otros 30 con 200, entonces ahí qué pasó, ahí simplemente hubo una enseñanza de unos contenidos y sálvese cada quien como pueda, aprópieselos

22

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

23

y vaya y resuelva el examen y ya, y fue usted. Entonces eso no, eso no es educación, eso es instrucción.

Cristina López. Yo quería también aportar, en alguno de los textos que leía también había una añoranza por ese encantó que manejan las escuelas rurales, en donde el docente realmente no tiene ese espacio de hacer la clasificación por edades o hacer la clasificación por capacidades, sino tiene, lo que dice Carlos, de alguna manera conocer realmente los estudiantes uno a uno para poder armar el grupo y poder responder a las expectativas de cada cual, sin necesidad de estar clasificándolos cómo ésa era, como el espacio. Y desde allí planteaban la necesidad del trabajo con los padres, cómo lograr, porque no es solamente desde la escuela que se debería construir sino también desde la educación con los padres, entonces volvían otra vez a reiterar eso que nosotros hemos visto en otros espacios, donde el docente debe trabajar de la mano del padre de familia para lograr realmente cambios significativos en el comportamiento de cada uno de los chicos. Era como lo que quería aportar.

María José López. Hay algo que quería complementar con relación a lo que dice Cristina y el profe Carlos y está específicamente relacionado con... inclusive ahorita lo mencionaba sobre esas Políticas Públicas erróneas que se han mencionado, con relación a que en algún momento o pues ahorita tenemos una luz con el planteamiento que se da ahorita con el consejo, en el Plan de Desarrollo Distrital que apunta a unos propósitos de ciudad y unos logros que se quieren alcanzar, en la medida

en la que hay unos enfoques diferenciales hay un principio de un trabajo socioemocional que siempre ha estado ahí, que ahora como que es más evidente, pero también hablo de esas Políticas Públicas que han sido erróneas, inclusive Cristina lo mencionaba, en el momento en se mencionó, el hecho de que no sé maltrataba al estudiante, pero se entendió al que no se le podía corregir, al momento en el que la escuela también terminó siendo la que alimentaba, la que atendía, la que hacía el tratamiento y la familia se desvinculó. Entonces como que a partir de todas esas políticas estamos recogiendo y supliendo unos errores que fueron y que surgieron a partir de esas leyes que impidieron esa vinculación de la familia y que en algún momento empoderó, si bien a la escuela, pero qué desarmó las herramientas que tenía la familia para educar ese crecimiento que surge del hogar.

Y pues el tercer punto tiene que ver con ese docente que tiene ese principio de ser maestro, de tener una vocación, de educar desde el espíritu. de escuchar, de que los estudiantes encuentren también no un amigo, pero una persona que los respalde y que los corrija y que en algún momento pueda ser el soporte para ese proyecto que tienen. Entonces como que en esas tres líneas: la importancia de la esencia del docente, ese hecho que tenemos como ahorita como una luz del Plan de Desarrollo Distrital y el trabajo que definitivamente tiene que estar relacionado con que hay que vincular a la escuela, y cada uno desde su rol tiene una responsabilidad que no la tienen el otro.

Marilyn González. Escuchándolos me llama la atención un tema, y es el tema de este reconocimiento por el otro no, ese reconocimiento desde la parte pedagógica, desde la docencia, cómo poder enseñarles a los niños realmente que reconozcan al otro, pero en ese reconocimiento en que el otro no es una persona a la que debo cambiar, una persona que es diferente pero que tiene igual validez que lo que tengo yo, y de ahí surge como la inquietud sobre el tema de la ética y los valores, cómo se enseña la ética y los valores. Escuchaba y leía que en la escuela se ha enfatizado en la parte académica, en la parte instrumental y técnica, pero se ha olvidado de esa enseñanza de los valores, de ese reconocimiento por el otro, creo que eso hace mucha falta en la medida en que no podamos reconocer al otro como igual, diferente, sin necesidad de cambiarlo, pues no lograremos tampoco ese tan anhelado equipo, ese tan anhelado grupo en el que podemos construir juntos, creo yo. No sé de qué manera poder enseñarles a los niños o cómo enseñarles a los niños esa parte ética que parece no está tan presente dentro de la escuela.

Julieta Charry. Hay algo muy importante que quiero recalcar y es que a nosotros nos dicen que hay que aceptar la diferencia y que vivimos en la diferencia y eso no es cierto, porque efectivamente lo que está diciendo Marilyn es que siempre queremos cambiar al otro, siempre queremos tender a que el otro sea como uno. Yo pienso que una de las situaciones más interesantes que lo que sucede en la escuela y que se debe enseñar, no sé si enseñar, sino más bien regular o proponer desde proyectos, desde proyectos de vida con los

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

24

niños y con los jóvenes, es que el diferente es el que me ayuda a crecer, el diferente, mi contradictor no es mi enemigo, mi contradictor es el que me hace crecer políticamente como sujeto y también me hace crecer como persona y me hace crecer también en la regulación de mis emociones, el distinto, ese distinto que en ocasiones me hace enfurecer o me hace enojar, o este que me molesta, o ese que es mejor que yo sí. Pero resulta que es que en la escuela seguimos siendo predilectos, es decir el mejor, el peor, el que no sabe, y hemos olvidado que estamos en la era de los talentos, es decir todos los niños y muchachos y gente que está en los círculos institucionales o humanos son talentosos, desde cualquier perspectiva, hasta el que hace silencio porque tiene talento para hacer silente y tiene talento para escuchar. Entonces creo que hay que fundamentar la escuela desde proyectos donde esas actitudes, esas actitudes no, esas funciones distintas de cada uno, esas contradicciones sean parte del crecimiento y no sean parte de volverse un enemigo sí, porque nosotros creemos que es eso, o sea el qué es distinto mi y no piensa igual que yo es mi enemigo, y eso no es cierto, a nosotros nos enseñaron eso. Yo creo que todos aquí somos como medio contemporáneos, yo estoy llegando a los 51 y a mí me enseñaron es a pelear, a decir que el que era distinto no es mi amigo el que era distinto no es mi amigo, entonces se deslegitimaba la relación ahí inmediatamente, porque yo intentaba era negar lo que él era, y él a negar lo que yo soy. Entonces creo que estás dinámicas de proyectos, de ética no, y de valores que se construyen, es que no es una clase de ética magistral donde el maestro lleva una cantidad de situaciones que no tienen sentido para nada, sino que esa cotidianidad y esas

situaciones auténticas son las que hacen que aprendamos a regularnos y a estar en la diferencia y por supuesto a legitimarnos en la diferencia sí, creo que tiene que ver con eso, no sé.

Marilyn González. Claro que sí, porque es que de alguna manera la diferencia nos construye, de hecho, es un poco el tema de no querer cambiar a nadie por lo que es, porque creo que mucho de lo que pasa en la escuela es querer transformar al otro en lo que yo soy, y solamente en el respeto y la humanidad es dejar ser al otro ser, ser lo que él es, y construir con él en el espacio en el que vivimos juntos, esa es como la propuesta, digamos que sería para humanizar un poco la escuela. Me surge una pregunta, y es que nos enfocamos un poco en la deshumanización de la escuela con referencia a la parte pedagógica y la parte maestro - alumno, pero cómo la escuela deshumaniza al docente, porque no solamente se deshumaniza en la escuela al estudiante, en su relación estudiante - docente, sino también hay una deshumanización de la escuela en tanto se es docentes y se deshumaniza al docente en la escuela. ¿cómo lo ven ustedes?

Carlos Abril. Sí es evidente esa deshumanización del docente, de su trabajo, y obviamente eso no es una percepción sino hay situaciones puntuales que lo demuestran. Si uno examina digamos las cifras de enfermedad laboral, las cifras de estrés docente, de síndrome de Burnout, entonces son evidencias puntuales de lo que estaba aconteciendo en el ámbito escolar laboral, en el cual aparecen unas demandas puntuales de introducir una serie de conocimientos, de manejar una serie de situaciones

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

25

que aparecen en la dinámica escolar, que a veces le implica al docente poner más allá de su conocimiento pedagógico y disciplinar, su propia personalidad, y en el momento en que pone en juego su personalidad empiezan a aparecer situaciones que son contradictorias. Él puede estar desde su rol docente legitimando una institucionalidad, legitimando un manual de convivencia, legitimando un sistema de evaluación, pero conoce la situación del estudiante, sabe que de pronto podría dar más si se dan ciertas condiciones o porque no ceder en algún momento para poder dar una oportunidad, y justamente al entrar en esa confrontación entre hago cumplir la norma o le apuesto por el estudiante, pues obviamente está poniendo algo en juego su ser, y eso termina pagándolo a precio muy alto algunos docentes, a nivel de pensamientos que los llevan a pensar que no es un buen docente, a pensar que no ha sido capaz de transmitir un conocimiento o de resolver un conflicto. Entonces obviamente el malestar docente no es una invención, es algo real que aparece permanentemente pero que tiende a ser oculto, porque llevaría... hay un juicio social entre los mismos docentes, también a veces: pero cómo es posible que no pudo dominar o controlar a este grupo, cómo es posible que... entonces justamente eso tiene una tendencia que es la individualización, como que cada quien, allá métase a su aula y haga lo que quiera, o haga lo que pueda, o haga lo que... y justamente en esos momentos es que se empiezan a pagar ese tipo de cosas. Y obviamente pues sí hay unos buenos resultados termina esto como obviándose, pero se sigue llevando su carga. Es que cuando uno habla de los premios, por

ejemplo, ahí al mejor docente, o el que más funciona, o el que tuvo más éxitos, pero de pronto detrás de él hay una comunidad que ha tenido unas dificultades, que ha tenido... y eso no se reconoce, se reconoce siempre al que... ósea porque no hay un premio a la institución como tal, como totalidad, a todos los docentes que han demostrado un manejo, o un proceso colectivo, lo que hablaba Julieta hace un rato, porque eso va desde el aula, un salón, una profe de preescolar, de primaria que lleva a su grupito y tiene unos éxitos, tiene unos fracasos también, porque es que uno fracasa, uno fracasa en el aula, son más los fracasos, los abandonos a veces de los estudiantes, los malos tratos de los padres y a veces de los estudiantes, que llevan a que el docente generalmente se cuestione: yo sí estoy en el lugar que tengo que estar, y hay casos de docentes que han renunciado porque, porque no han podido soportar eso. Entonces ahí hay una deshumanización. Yo creo que esto se humanizaría, como bien lo dijo Julieta hace un rato y también María José, un poco en el sentido lograr construir un horizonte común, un proyecto común, y que aportemos todos desde lo que podemos, y desde lo que sabemos, y obviamente también desde la actitud, la actitud. Porque a veces sí siento que, que hay temor a comprometerse, qué déjenme aquí quietico y yo hago lo mío y ya, el resto haga lo que quiera, y eso hay que vencerlo en la dinámica escolar.

María Cristina. Yo lo que quería era aportar era que Julieta tocaba algo muy cierto, y es que sí fuimos criados, creo que todos los que estamos aquí en un contexto totalmente diferente de hacerle el juego al mercado, como hablaba

Carlos, es un discurso que se consumió totalmente la escuela y es difícil salir de él. Yo creo que me he enfrentado muchas veces a ese... uno lo tiene claro en su cabeza pero a la hora de hacerlo pues lo piensa de otra manera, o lo actúa de otra manera, y creo que los docentes tienen esa doble función de lograr que... claro que el niño esté tranquilo, que el niño aprenda, que el niño no sé qué... pero a la vez están haciéndole juego a lo que decía Carlos, a los premios, a los resultados, y entonces si yo hago esto es para hacer mejor docente, ósea siempre en esa vía de la competencia, dónde es muy difícil salir de esos términos, más cuando la escuela tiene que dar resultados, tiene que entregar realmente metas, tiene que sacar premios, entonces los docentes demostrar. Cómo no generar esa frustración, si tienes por un lado que entregar resultados, pero por el otro a la vez tratar de que todos seamos iguales o sea es un trabajo complejo aquello de lograr ese doble discurso.

Marilyn González. Pero mira qué, y frente a eso me parece que es muy válido el tema de lo que hablaba Carlos hace poco, que decía de alguna manera de los docentes se espera el docente ideal, también como pasa con el niño ideal, de los docente se espera el docente ideal, pero sobre todo ese docente que no es humano, porque se pierde la humanidad del docente en cuanto el docente debe negar sus emociones, debe negar sus sentimientos, debe negar sus pensamientos, debe vivir en función a la escuela y a lo que la normatividad de la escuela en la que está trabajando, porque pues todas las escuelas no son iguales, todas las dinámicas no son iguales, pero si sucede que los docentes se

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

pierden a sí mismos, pierden su humanidad por ser ese docente ideal que espera la escuela que sea, y que pues obviamente deja de ser humano para convertirse en parte de esa normatividad, creo yo.

Profe María José.

María José López. Sí señora, entonces creería que la esencia estaría en esa identidad, no solo en la identidad de construir identidad en es estudiante y reconocerlo desde lo que es, sino también de reconocer lo que es el docente, en ese ejercicio de que en algún momento tiene que ser bueno pero también tiene que demostrarlo, mientras que alcance un resultado tiene que demostrarlo y tiene que suplir muchas situaciones administrativas, de formatos, de seguimientos, de procesos, que a la final aminoran esa iniciativa que tiene él de lo que quería formar, entonces como que es como una rueda que va pasando o me subo o me arrolla, entonces como que, y esa rueda va muy rápido e inmediatamente me subo tengo que demostrar ser el mejor y ser bueno, pero al tiempo tengo que cumplir, tengo que atender a los 40, tengo que atender a los papás, tengo que saber que ellos tiene situaciones emocionales, que tienen un proyecto de vida, que tienen una dificultad, que hay unos que están en temas de identidad sexual, hay otros que tiene temas emocionales y se enfrentan a situaciones como el suicidio, ósea en un solo grupo yo tengo un docente o varios docentes que están alrededor formando, y quién piensa en lo que sienten ellos, porque ellos están todo el tiempo en la relación y en la atención de todos esos estudiantes, entonces en qué momento él vive también, como lo mencionaba en uste-

26

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

27

des, vive de su familia, desde lo que es, y en qué momento se identifica ese árbol de los problemas que dicen algunos, en el que listo llegué a la escuela y aquí descargue, llegué a la casa y aquí descargue, el problema de la escuela no entra allá, sino que permea todo el tiempo. Entonces como qué es la rueda esa avasalladora en la que yo me subo y tengo que asumir en el que tengo que cumplir con todo, pero también soy padre de familia, pero también soy ama de casa, pero también son muchas cosas y lo vivimos, o definitivamente me desgastó y me explotó, porque en el sentir tengo que responder y tengo que ser, no desde la esencia, sino desde el rol que cumpla como profesor.

Alejandro Ramírez. No pues, ya con tanto es bastante lo que uno ve, lo que tocamos. Estamos hablando de los niños y terminamos hablando del docente, miren lo importante que es el docente, y a veces está el niño... pero es que la labor del docente es muy importante, yo creería, lo que dice el profe Carlos, mirar al niño como individuo, como singular, como sus características, claro eso le ayudará mucho a lo que dice la profe Julieta a que pertenezca un grupo, porque allá vamos todos a terminar participando en un grupo, pero si yo tengo un individuo algo singular muy fortalecido pues va a ser más fácil que participe en un grupo y que esté apoyando ese grupo, o sea las dos cosas son importantes. Lo que decía María José también lo de las dinámicas, lo que lo ata a uno como docente, el colegio, la normativa, todo eso tan importante que realmente uno como docente no cuenta con las herramientas del gobierno, leyes y directivas para poder hacer su trabajo bien. Otra cosa que

decía María Cristina lo de los padres cómo se han desligado no. Entonces todo eso que hemos tocado, todo eso que abarca, chévere que ahorita al final como que estamos dándole la importancia al docente, el docente todo lo que tiene que hacer, porque realmente no es tan fácil, estamos tocando qué sentimientos, que ser buen docente, hay que conservar el empleo, hay que llegar a la casa a trabajar, hay que hacer cosas de la casa de uno, ósea es una cosa súper compleja y a lo que se llega. Cómo sería ese trabajo si se trabajará, ese docente que están tan, tan, tan importante se le diera esa oportunidad, esa voz, esa valoración y se uniera con otros docentes, que es el trabajo colaborativo que siempre yo he pensado y he creído, cómo será eso, a mí siempre me ha llamado la atención es en el aula, porque es que todo esto, digamos yo tengo clase a las 8 de la mañana, llego a las clase, se cierra la puerta y estoy con mis alumnos, ahí es donde uno empieza a poner en práctica todo, lo que se preparó, mi experiencia, mi compromiso, mi ética, estar pendiente del uno, del otro y dictar la clase, eso es increíble. Cómo sería un docente nuevo que llega a la escuela y se encuentra con todas esas cosas, cuál es el camino a seguir para ese docente nuevo, ese docente joven que quiere trabajar, que tiene su vocación de enseñar, aportar y cambiar ese niño, para hacerlo humano, complejo no.

Marilyn González. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sería ese nuevo docente?

Julieta Charry. Yo creo que una de las bases también del trabajo docente es el trabajo en Red, ósea yo pienso que estamos en una en una época en la que los maestros solos individuos, en

un solo salón encerrados como Islas sin comunicación sin interacción, sin conversación, sin contradicción, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Es decir los maestros tenemos que cualificarnos y trabajar en red, de hecho en Bogotá hay 35 redes de maestros con diferentes perspectivas, y creo que estos trabajos en Red que hacen que los maestros se cualifiquen y vayan, no hacer los mismos todos, porque todos, pero sí teniendo clara una puesta en escena con los estudiantes, un poco más cualificada, un poco más unida, un poco más melódica, con un ritmo distinto así como en términos muy musicales, es lo que hace el éxito con los muchachos y con los niños definitivamente. Ósea cuando hay fisuras y los puentes se quiebran entre el paso de un grado a otro, entre el paso de un ciclo a otro eso hace que la escuela también se fracturó y vamos fracturados, de hecho, hemos vivido fracturado muchísimo tiempo. Yo creo que un rescate fuertísimo a la humanización de la escuela tiene que ver con las redes de maestros, ósea los maestros tenemos que hacer redes, pero no solamente redes de trabajo sino redes intelectuales. Bueno de hecho, las redes producen conocimiento en Bogotá, lo que pasa es que no son tan, digamos para visualizar las redes de maestros hemos tenido que hacer una cantidad de trabajo que ustedes no se imaginan, y eso tiene que ver también con lo que somos como intelectuales no. Entonces creo que esa condición en la actualidad es básica, que podamos trabajar juntos, de la mano.

La otra condición es definitivamente, tiene que ver con la autenticidad de la escuela, la escuela se ha vuelto como lo dijo Carlos hace un rato,

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

y es que la pedagogía no ha podido ser considerada como una ciencia porque nosotros operativizamos... la volvimos técnica, ósea todo es una técnica, técnica para aprender a leer, técnica para el álgebra... de hecho hay muchos maestros, ahora en el sistema educativo que no son maestros sino son profesionales de áreas específicas y no tienen esa concepción pedagógica tan fuerte que es la que necesitamos. Entonces pienso que cuando entendamos o cuando empecemos a comprender que la pedagogía tiene que ver con lo que somos como maestros que enseñan, y dejemos de pensar en que esto es solo operaciones sueltas, y son recetas, y son didácticas, ósea en ese momento creo que podemos podríamos estar hablando de los nuevos tiempos no, y pues de hecho después de una pandemia el maestro que no cambió pues ahí sí preocupante, o un ser humano, cualquiera de nosotros, después de una pandemia en 2 años y que no nos hayamos humanizado más, y acercado más al otro, y mirar que estar juntos es tan importante, y olerte, y sentirte, y verte, y tocarlo, y abrazarlo en el sentido positivo de la vida, ósea yo creo que no hicimos nada en la pandemia no. Entonces creo que esas son las claves y de hecho el maestro que tiene que proponer, osea estas políticas públicas cada vez nos aíslan más y los colectivos de maestros creo que somos los que podemos hacer que la política pública se mueva desde otra perspectiva más humanizante, más humanizante.

María José López. Yo añadiría eso el hecho de que, pues cuando pensamos en el docente, es pensarse, pero pensarse yo como docente desde mi profesión no, porque el que sabe que va a ser docente, sabe que la profesión no es fácil y lo

que va a enfrentar en adelante tiene sus implicaciones. Entonces como que, si hay cosas difíciles, pero hay cosas que satisfacen, entonces antes de llegar a la escuela, antes de consolidarme yo, tengo que saber que si voy a meterme en esto es porque me gusta, porque algo tengo que ofrecerle con los que voy a estar, y definitivamente el llegar a la escuela como lo decían, con un propósito claro. Yo creo que nosotros como docentes debemos tener una motivación, y sí es la de formar, y sí es la de construir sociedad, creo que ese trabajo no es sencillo. Que sí hay muchas cosas que se cuelgan como arandelas, pero definitivamente desde el principio nosotros, nuestro ser docente debemos mantenernos motivados, debemos saber que tenemos un rol transformador, y que la escuela y la sociedad se construye ejemplificando, construyendo ese docente como adulto significativo, que a veces es ejemplo, pero que también se construye en el otro, en el que hay un ejercicio bidireccional, en el que en un aula no es solamente yo soy el que enseña sino que también soy el que aprende de todas las situaciones que viven mis estudiantes, porque cada uno es una situación, es una familia, es un contexto. Entonces en ese ejercicio de construirnos en ese laboratorio perfecto que es el aula, diríamos que debemos que estar motivados y tener en principio, un propósito claro para saber que estamos ahí para cambiar algo.

Marilyn González. Gracias Profe María José.

A manera de conclusión, quisiera preguntarles. Bueno hemos tocado varios aspectos frente al tema de los docentes y los niños, y me gusta mucho el tema de tener esperanza. Debemos

como maestro ser transformadores y tener esperanza, y dar esperanza a los estudiantes, y tener esperanza nosotros mismos para poder humanizarnos también, para poder salir adelante, para poder construir conjuntamente en la escuela. Nosotros este programa, y la Fundación ha querido trabajar no solamente desde la escuela, desde el lado de los docentes y los estudiantes, sino también de los padres de familia. Quiero solicitarle a cada uno de ustedes de manera corta, darles un consejo desde su profesión, una... digamos que un consejo a los padres de familia, cómo ellos desde su rol como padres de familia pueden humanizar su relación con sus hijos, cómo pueden ellos ayudar a esa humanización también en la escuela y pues en su relación cotidiana con sus hijos.

Carlos Abril. Bueno, pues el consejo... bueno no me gusta esto de los consejos... pero digamos como la invitación es a relativizar el presente, muchas veces el estudiante pierde una materia o cuatro, o cinco, o más y como que esa es la tragedia absoluta y no lo vemos como una oportunidad, como una posibilidad de mejorar, de reconocer algo que está fallando, y como familia, como soporte, porque finalmente la familia somos soporte de nuestros hijos, para que puedan reconocer que hay dificultades, que hay fracasos, que hay tristezas, pero que también hay posibilidades y hay fortalezas, y sobre todo hay conocimiento de los docentes, hay técnicas, hay didácticas, hay posturas de ellos, el docente debe liderar ese proceso de enseñanza para movilizarse aprendizaje, y si logramos como constituir una palanca, o... sí una palanca entre familia - docente para poder jalonar a nuestros estudiantes, a nues-

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

29

tros niños a superar estas situaciones. Entonces muchas veces si estamos en un momento en el que el éxito lo es todo, en qué hay que triunfar, en que hay que sacar buenas notas, en que esto y esto, pues finalmente es reconocer que ese 10 que saque, o saquemos nosotros hace 30 años en álgebra, pues eso se quedó allá y se disfrutó allá en su momento o se sufrió. Pero finalmente el mundo avanzando, la vida va avanzando, y hay cosas más importantes y relevantes, y es eso donde se debe como enfatizar, esa posibilidad de superar las dificultades, y de mejorar y de aprender, eso no se va a perder fácilmente, y si lo podemos arruinar si le damos un valor a esas derrotas, siempre hay la posibilidad de mejorar, y eso es lo que yo le recomendaría.

María José López. Bueno, yo diría que sería bueno fortalecer dos cosas fundamentales: la escucha y la confianza. Hablábamos al inicio de la generación que somos, y es que a nuestra generación para calmarnos nos cantaban, nos cantaban una canción de cuna, y ahorita para calmarnos, para calmar a los niños, inclusive menores de un año, le pasan un celular y cálmese, entonces es complejo. Como que son dos cosas en las que definitivamente tenemos que fundamentar nuestra crianza, y es a que no debemos perder la confianza, de que nuestros hijos nos cuenten lo que les pasa, y que eso implica que ellos deben escuchar mi voz como autoridad, como consejero y como acompañante de vida en ese rol de ser padres, y ser aliados de la escuela no, hay una triada que se organiza con relación a que yo no soy el enemigo el profesor, ni el enemigo de mi hijo, si no somos un Aliado para la formación.

Julieta Charry. Bueno yo sí considero que es evidente que las familias también deben llegar a la escuela, y cuando nosotros estamos haciendo una ruta de emociones, una ruta donde queremos trabajar en colectivo, por supuesto que los que tienen que estar también con nosotros en ese binomio escuela - hogar son los papás, y por supuesto que hay que impregnarles a ellos primero las ganas de volver a sentir la vida desde otra perspectiva no, porque los padres también vienen también con un ambiente escolar, sino es muy reducido, ósea y son los que enseñan, también vienen con un ambiente escolar absolutamente deshumanizante porque son personas que, por ejemplo en el sector uno atiende familias que vienen del campo y papás que han sido campesinos, analfabetas desde el sentido formal de la lengua, pero muy alfabetizados en otras cosas no. Entonces yo pienso que la mejor manera de enganchar la familia es traer la familia a la escuela y traer la vida a la escuela, y concientizarnos que hemos nacido para vivir intensamente, y que el capital más importante que tenemos es el tiempo, y ese tiempo se recoge desde que tenemos a nuestros hijos en primera infancia hasta que de repente los hacemos bachilleres en la misma institución no. Es tan corto el paso por este planeta, ósea después de darnos tanta lucha por una pandemia que lo mejor ninguno de nosotros hubiésemos querido vivir, creo que la situación de la familia se resignificó en este tiempo, es decir que los primeros educadores y los primeros enganches en educación y ejemplo son los padres, y luego a ellos hay que traerlos a la escuela, y hay que reivindicar las escuelas de padres,

pero no estas escuelas de padres, y acá yo voy a aprovechar la cuña para los dos orientadores que están acá, y no esas escuelas de padres donde llevamos temas tan desorientadores. Ahora necesitamos en la escuela que los papás vayan aprender a leer, vayan a emocionarse con la lectura, vayan a emocionarse con las matemáticas, vayan a emocionarse con las ciencias naturales, y acompañen a los niños desde perspectivas de acompañamiento puro, no es de hacer una tarea absurda ni nada de eso, sino de acompañamiento de verdad. Entonces creo que en la escuela debe atraer a la familia, debe atraer a la familia, y creo que este regreso, no sé, yo hace mucho no escucho esas escuelas de padres que eran permanentes y sostenidas, y sobre todo había producto, había productos, yo le valoro mucho eso a la educación Salesiana, porque la educación Salesiana con ese enfoque preventivo de Don Bosco, suena muy doctrinal de pronto lo que voy a decir, pero ellos empezaban una escuela con los padres de familia al inicio del año y los papás se graduaban en final de año habiendo hecho una tarea supremamente ardua con sus hijos, y para mí eso es muy valioso, creo que hay que volver la mirada a ese tipo de dinámicas a ese tipo de secuencias, donde los papás llegan, se integran de verdad la aula, y dónde tenemos que hacer contactos de aprendizaje con ellos, de enseñanza con ellos, y sobre todo productos, que entreguen productos también con sus hijitos, entonces creo que tiene que ver con eso, no perder eso. Claro nacemos es para vivir y pasarlo bueno... y la escuela es un lugar para pasarlo rico, es un lugar para vivir, es un lugar para interactuar, es un lugar para sentirnos, es un

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

30

lugar para vernos, también para enojarnos, pero es un lugar para eso, para eso es la escuela, y también lógicamente es para aprender, pero no bobadas, sino cosas reales, cosas chéveres, bueno.

Cristina López. Como decirle a los padres que aprendamos a mejorar a través de lo bueno, porque es que creo que nosotros fuimos educados a partir de los errores, siempre vemos el error en el chico, siempre vemos el error en el otro y a partir de ahí mejoramos, creo que es una invitación a mirar más lo bueno, lo bueno que tiene su hijo, lo bueno que tiene su familia, lo bueno que... para seguir mejorando desde ahí, y dejar de ver desde los errores que es la manera en que nos enfocaron, o no nos enseñaron a ver las cosas.

Y a los docentes quería decirle es un poco lo que decía, o enfatizar un poco en lo que decía la profe María José, y es que los docentes deben estar por gusto, muchas personas que hoy conocemos ejercen su carrera desde el me toca, desde lo vi más productivo, fue pa lo único que servir, un tipo de cosas así, mientras que el docente tiene que estar ahí porque quiere, por el gusto, creo que desde ahí es que hay que ser docente, desde hallarle el gustico a la pedagogía, el de hallarle gusto a trabajar por el otro.

Marilyn González. Así es María Cristina, les agradezco mucho a todos por su participación en este espacio, hecho y pensado para toda la comunidad educativa.

Creo que tocamos de manera sucinta el tema de la deshumanización, queda mucho por

ampliar, sobre todo con el ánimo de poder ayudar a los padres de familia, a los docentes y a los niños a considerar y propender por todo aquello que nos hace humanos, como dice la profesora Julieta, la pandemia nos ayudó a pensarnos un poco más, a reflexionar un poco sobre el verdadero significado de la vida y el sentido que le damos a ella.

Muchísimas gracias a todos.

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

31

EDUCACIÓN A CONTRACORRIENTE DE LA HUMANIDAD

Palabras: educación, escolarización, deshumanización, especie, razonamiento, aprendizaje, sentido de la vida, crecimiento económico, mercantilización, sistema educativo, rentabilidad, vínculos afectivos, meritocracia, cosificación, sentido humano, enseñar.

“La gente dice que deberíamos dejar un mejor planeta para nuestros hijos. La verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta”

Clint Eastwood.

La mercantilización del sistema educativo, donde se mide la calidad sobre la base de los retornos esperados. La competencia, la visión de lucha por la supervivencia, la “cosificación” que otorga un tipo de impunidad y que deja en un plano menor el genuino interés por aprender, el gusto, la calidad de vida y el sentido humano.

Se supone que la educación nos hace mejores; que acceder a la escuela aumenta las oportunidades para construir una vida satisfactoria, reduce los niveles de pobreza y favorece proyectos de vida aptos; que invertir en formación es crucial para aumentar la equidad social y reducir las brechas; que el desarrollo tecnológico mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por estas y otras tantas

gestion@fundacionconvivencia.org

María Cristina López Díaz

Comunicadora Social
periodista de la Fundación
Convivencia - Centro de
investigación educativa.

Comunicadora y periodista
de la Universidad Central.

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

razones más, se justifica que la educación sea un verdadero derecho para todos.

Por eso se generan normas, para que los niños asistan y permanezcan en la escuela. Leyes para superar barreras de todo tipo: altos costos, viejas infraestructuras, insuficiente cobertura, inconvenientes familiares, entornos amenazadores, condiciones de discapacidad, diferencias de género, necesidades educativas especiales, estigmas y demás.

Y la escolarización, en parte, cumple con lo prometido. De un lado, los menores aprenden habilidades fundamentales como lectura, escritura y matemáticas, fomentan su autonomía, ven favorecido su desarrollo, etc. De otro, se alejan de situaciones de riesgo, como la explotación sexual, el hambre, la exclusión social y, en términos generales, del ciclo de pobreza, aunque sea un poco. La escuela les muestra dinámicas diferentes, los acerca a la tecnología, les habla de sus derechos, de su futuro y demás.

Pero algo no funciona, a pesar de que la gran mayoría de nosotros pasamos buena parte de nuestra niñez y juventud institucionalizados, algo pasa con la educación impartida que al final parecemos menos coherentes y felices.

Emocionalmente llamamos vacíos, miedos, soledades y un futuro incierto. Económicamente afrontamos las deudas que nos deja la supuesta inversión en un mejor porvenir. Existencialmente excusamos la destrucción del mundo, agotando los recursos naturales que necesitamos para vivir.

Coexistimos entre ambición, resentimiento, competencia, rivalidad, clasificaciones y demás. Por lo que NO podemos hablar de ser mejores. Algunos lo llaman “deshumanización”.

Deshumanización es el acto y el efecto de deshumanizar: despojar de rasgos humanos... tiene su origen etimológico en el latín...:

-El prefijo “des-”, que indica la inversión de la acción.

-La palabra “humanus”, que significa “pertene-ciente a la tierra”.

-El verbo “izare”, que puede traducirse como “convertir en”.

El concepto suele emplearse en el terreno de las ciencias sociales para aludir al proceso que priva a un ser humano de aquellas características que identifican a la especie. (Pérez & Merino, 2017, párr. 1)

Somos una especie capaz de lo mejor y lo peor. Lo que nos distingue como humanos es el razonamiento y el aprendizaje, la espiritualidad y la moralidad, la autoconciencia que nos permite diferenciar y optar por las buenas acciones sobre las malas.

De hecho, a esas acciones que nos repugnan y vemos como incomprensibles, extrañas a nosotros, ajenas a nuestra verdadera naturaleza, las denominamos “inhumanas”. Un término cercano al que nos atañe, pero más duro y cruel.

32

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

Por increíble que parezca algunos aseguran, con numerosas razones, que nos desconectamos de nuestra esencia, de nuestra capacidad de razonamiento y aprendizaje. Que podemos crear desapareciendo los componentes “humanos”. Que podemos cohabitar indiferentes al dolor del otro. Que podemos socializar carentes de valores y aspiraciones colectivas. Que podemos estar solos en medio de una multitud.

Tristemente, predominan los ejemplos en los que el trato con el otro está concebido como “ajeno” a su humanidad, a sus sentimientos, a sus pensamientos, a su historia.

Entonces ¿cuál es o debería ser la finalidad de la educación? ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida del ser humano?

¿Nos escolarizamos solo como parte de los insumos que necesita el crecimiento económico? ¿Invertimos en educación solo como negocio, alejándonos de lo que nos gusta? ¿Lejos de aprender pagamos por aspiraciones a títulos y cartones profesionales? ¿Para ejercer cargos que permitan comprar un arsenal de mercancías y/o sentir poder?

Mercantilizamos el mundo al punto de comercializar también nuestras interacciones. Privilegiamos el ejercicio de la voluntad y la individualidad por encima de la comprensión racional del mundo objetivo. Es como una fuerza superior que nos sujeta, que apareció en el proceso evolutivo y nos condiciona e impide actuar racionalmente.

En el sistema educativo, materias que ofrecen una visión del mundo pasaron a un segundo plano. Son obsoletas la ética, el civismo y las etimologías. Asignaturas que contienen el pensamiento del hombre como el arte, la literatura, la música, la filosofía o la historia, inquietan a los padres por no garantizar mayor rentabilidad.

Son muchos los que ejercen cargos sin vocación, para los que la educación fue una carga, un sacrificio para obtener un mejor lucro.

Mireia Long expresaba hace unos años en ABC educación, algunas de las fallas del sistema educativo español, que aún aplican:

- En infantil: separación temprana de sus figuras de apego, mala adaptación, fichas interminables y obligación de normas que impiden al niño su actividad natural de juego, movimiento y experimentación.
- En primaria: memorización y estandarización, deberes y más deberes, exámenes que no valoran la creatividad y la curiosidad y sí la capacidad de estudiar exactamente lo que se pone en el libro. Y eso sí, muchos castigos como si los castigos fueran a despertar su amor al saber.

•En secundaria: llegan hartos, forzados a seguir poniendo horas a aprender lo que otros exigen necesario y sin capacidad de preguntarse sobre ellos mismos, sin tiempo libre, agotados y sin capacidad de pensamiento crítico. (Lendoiro, 2014, párr. –11)

En el aula se enseña sin profundizar en el contexto, se memoriza sin tener tiempo de dilucidar para qué. El niño pasa a ser un código, a producir números y responder por un promedio.

Hay poco interés en crear vínculos afectivos. El niño se identifica por medio de un uniforme, ruta, carnet, rutina y demás, pero adolece de verdaderos amigos, se pierde en el patio con muchos chicos más. Debe responder a numerosas asignaturas y atender los requerimientos de los diversos docentes. Son menores ocupados como para establecer verdaderas relaciones, para estar motivados en el quién y en el qué quieren conocer.

Los colegios son estructurados y escogidos por los resultados de algunas pruebas, por números fríos que no dan cuenta del proceso de aprendizaje. Lo importante es mostrar resultados al margen del gusto o la formación. Enfatizan en competencias laborales, en técnicas y herramientas como el inglés o los sistemas, porque son más “útiles” para el mercado.

De igual forma encontramos las universidades con sus pregrados, posgrados, doctorados y maestrías. Midiendo la calidad de la educación sobre la base de los retornos esperados.

(...) ya no se encuentra un proyecto claro respecto de lo que es la educación... vivimos en una sociedad capitalista donde lo que tiene primacía es el capital: si el capital puede usar el conocimiento lo usa y si no lo puede usar no lo usa y se acabó. Nada de que el conocimiento es lo que está dominando a la sociedad, ... ¿cuál conocimiento? Cuando vemos que aun las tecnologías más

33

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

avanzadas, lejos de servir para difundir el conocimiento, han servido para difundir la estupidez, la estulticia, la ignorancia e incluso el pensamiento mágico, el no-pensamiento. Yo no sé cómo no nos escandaliza que sistemas que usan computadoras, satélites e internet nos sirvan para transmitir los horóscopos y las recetas de magia... (Rodríguez & Sermeño, 2006, p. 264)

Es difícil aceptar la idea de sociedad del conocimiento cuando no hay una valoración justa de la cultura. Cuando el discernimiento es menospreciado y visto como algo marginal. Cuando pasa a un segundo plano el respeto, la bondad, la sensibilidad, la empatía, la escucha, el verdadero trabajo colaborativo y demás.

La vida se concibe como una lucha por la sobrevivencia. Como una competencia. Hay que sobresalir aplicando la ley del más fuerte. Por ello es tan discutido el criterio de la meritocracia, que da apoyo al que más lo merece aun cuando sean otros los que más lo necesitan.

(...) no es cierto que quien tiene más logros tiene más méritos porque todo depende desde dónde partió y en qué condiciones de trabajo lo hizo. Para ponerlo en términos muy sencillos, digamos que un estudiante que obtiene nueve de calificación no necesariamente tiene más mérito que un estudiante que obtiene siete o cinco de calificación, porque habría que valorar dónde empezó cada uno de los estudiantes y en qué condiciones lo hizo. Esto no quiere decir que vamos a ser complacientes con la ignorancia o con la falta de interés, es simplemente la constatación de un hecho... (Rodríguez & Sermeño, 2006, p. 275)

La pugna hace fácil actuar por encima del sufrimiento, las imposibilidades y condiciones de los demás. Poner en práctica la “cosificación” que otorga un tipo de impunidad o inconciencia ante ciertas situaciones.

Cabe aclarar que no se trata de que esté mal o no, sino que queda por fuera la verdadera finalidad de la educación, el propio sentido humano. El gusto, el genuino interés, los efectos positivos sobre la persona y sobre su calidad de vida.

(...) la finalidad de la educación debe ser ayudar a que los alumnos le encuentren un sentido al aprendizaje, para así motivar su interés genuino por aprender. En otras palabras, una educación de calidad será aquella en la que los estudiantes, sin la necesidad de coerción, se verán interesados en aprender. Esto es especialmente importante por dos motivos: i) porque la educación solamente trae crecimiento económico en el largo plazo si es de calidad, y ii) porque no conferirle un sentido al aprendizaje (caer en el error de mecanizar a los alumnos), corre el riesgo de transformar al proceso educativo en algo deshumanizado. (Voz actual, 2016, párr. 3).

Nos vendieron la idea de ser los mejores en todo. Estamos inmersos en una competitividad insana, creyendo que únicamente lo material nos hará libres y felices.

En ese sofisma el tiempo es “oro” que perdemos cuando dejamos de producir (porque cuando estamos enfermos, descansamos o lo dedicamos a los amigos y familiares). No hay tiempo para preocuparnos genuinamente por los otros. Nos

distanciamos de la esencia sociable de la condición humana, de la empatía con los de nuestra especie.

Lo paradójico es que actuamos a “CONTRACORRIENTE” porque a la educación y a la cultura no podemos aplicarles los mismos criterios mercantil-económicos.

Dice Gadamer que la cultura es el espacio donde lo que se distribuye no se divide, sino que se multiplica, y esto es cierto. Probablemente los economistas-tecnócratas consideran que todo se mueve como en el comercio y que, si alguien reparte diez manzanas entre diez personas, le toca a cada persona una manzana y además el que las repartió se queda sin manzana, pero en la cultura no ocurre eso. En la cultura quien posee algún conocimiento, algún valor cultural, lo puede repartir entre una, diez, cien personas y a las cien personas les toca exactamente el mismo valor cultural y, además, él no se queda sin esa cultura, por el contrario: en esa experiencia de transmitir la cultura este sujeto se enriquece. De manera que es inaplicable al caso de la educación y al espacio de la cultura ese criterio mercantil-económico que dice que hay una contradicción entre cantidad y calidad. (Rodríguez & Sermeño, 2006, p. 271)

A “CONTRACORRIENTE” también está la naturaleza de nuestro cerebro que está programado para conectar con los demás: y es que cada vez que dos o más personas se encuentran o se comunican, en sus cerebros se inicia una “danza emocional”. Algunas regiones cerebrales se activan, se segregan hormonas y ciertas conexiones

34

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

35

neuronales se disparan... De hecho, observaciones científicas de los macacos han encontrado que los individuos más sociables son los que tienen más probabilidades de sobrevivir... El neurocientífico Giacomo Rizzolatti descubrió la existencia de las “neuronas espejo”, que reproducen las acciones que vemos en los demás y emiten un impulso para que las imitemos. Estas neuronas, nos permiten entender lo que sucede en la mente de los demás sin tener que apelar a la razón, sino a través de la simulación del sentimiento que identifican en el otro, del cómo se siente el otro. Algunas de estas neuronas se ubican en el córtex prefrontal, cerca de neuronas que controlan el lenguaje y el movimiento. Esto explica nuestro impulso natural a imitar las palabras y las acciones de los otros: “cuando sonríes, el mundo entero sonríe contigo. (Psicológicamente Online, 2019, párr. 1 - 5).

La verdadera educación se inscribe en esa conexión. Mientras algunos docentes se preocupan por la “distancia óptima” que deben tener con los estudiantes para “evaluarlos con objetividad”, otros no conciben a sus alumnos al margen de sus historias, de la complejidad de sus vidas. Estos últimos aprendieron que educar es involucrarse, que los afectos entre humanos son “inevitables” y que sin la solidez de un vínculo resulta muy difícil enseñar.

Enseñar es sin duda aprender a escuchar y poder ponerse en el lugar del otro: ¿cómo puedo lograrlo si no establezco un vínculo real y sólo hago “como si”? ... el vínculo de afecto motiva a los alumnos, crea lazos de compro-

miso sólidos y lleva a una honestidad académica que pocas veces se puede lograr cuando el vínculo no se establece. Por supuesto que los vínculos de afecto no impiden la puesta de límites: por el contrario, cuidar al alumno implica poder ponerlos y sostenerlos. (Kozak, 2015, párr. 4-5).

Esos mismos docentes aprovechan el tiempo en las aulas para “reconstruir los vínculos; replantear las formas de comunicación; promover la revaloración del rol docente; construir desde la posibilidad de ponerse en el lugar de otro; entender que profesores y alumnos son seres que sienten”. (Kozak, 2015, párr. 33).

Aunque no es tarea fácil, deberíamos encontrar mejores alternativas para medir la calidad de la educación. Promover espacios de reflexión que establezcan la importancia de actuar humanamente. Originar desde la escuela relaciones sanas, en las que no medien otros intereses. Respetar nuestra esencia social y desde allí estimular en el aula habilidades de pensamiento, trabajo de investigación, interés genuino por aprender.

Con un poco de inversión, trabajo y tiempo en una formación más humana, es más probable que la educación nos haga mejores. Que nos acerque a una verdadera calidad de vida. Que aumente las oportunidades y reduzca las brechas. Que estemos seguros de dejar mejores seres humanos para nuestro planeta

Referencias Bibliográficas

Pérez Porto J. & Merino M. (2017) *Definición de Deshumanización*. <https://definicion.de/deshumanizacion/>

Lendoiro G (2014, 15 de febrero) ¿Por qué fracasa el sistema educativo español? *ABC educación*. <https://www.abc.es/familia-educacion/20140215/abci-fracaso-escolar-clases-201402141156.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Ffamilia-educacion%2F20140215%2Fabci-fracaso-escolar-clases-201402141156.html>

Rodríguez T. & Sermeño A. (2006) Pensar la Universidad, Hacer Universidad Entrevista con Manuel Pérez Rocha. *Andamios*, 3 (5), 259 - 280 <http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v3n5/v3n5a13.pdf>

Voz actual, (2016, 24 de noviembre). *La Deshumanización de la Educación*. <https://www.vozactual.com/la-deshumanizacion-de-la-educacion/>

PLM Centro de Psicología Online (2019). *Es Momento de Ser Humano: La Empatía*. <https://www.psicologicamenteonline.com/es-momento-de-ser-humano-la-empatia/>

Kozak, D. (2015, 21 de agosto). *La enseñanza y el aprendizaje deshumanizados*. Pensar la escuela. <https://pensarlaescuela.com/2015/08/21/la-ensenanza-y-el-aprendizaje-deshumanizados/>

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

LA REVOLUCIÓN DE PAULO FREIRE

Palabras: Praxis, educación, liberación, deshumanización.

Si se piensa que el hombre no es plenamente hombre por el hecho de nacer hombre, si no que ha perdido su humanidad porque ha sido despojado de ella, la vida del hombre se convierte entonces en una lucha por recobrar aquello de que ha sido despojado y que es parte esencial de su naturaleza. Esta es la premisa del pensamiento de Paulo Freire, quien pensaba que la educación que podía servir para liberar a los hombres debía ser distinta de la actual, que es una educación opresora. La educación liberadora, la pedagogía del oprimido, o la pedagogía hombre ha de liberar a los oprimidos y a los opresores por igual.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Equipo de comunicación Fundación Convivencia

36

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

37

Es usual que aquellos pensadores cuyo pensamiento se quiere liberador, conciban la naturaleza humana— o al menos la naturaleza de aquellos o aquellas a quienes se dirige su pensamiento— como una naturaleza incompleta, que ha de completarse gracias a la acción del sujeto, a su lucha. Un ejemplo ya clásico de esto es la fórmula de Simone de Beauvoir: “no se nace, sino que se deviene mujer” (Beauvoir, 1976, p. 10). Otro ya clásico también, aunque un poco más reciente, es el de Paulo Freire (2005) quien concebía al ser humano como un ser “inconcluso y consciente de su inconclusión” (p. 40), y cuya vocación es la “humanización” (p. 40). De esta inconclusión y de esta humanización se ocuparán las páginas que siguen.

Para Freire, la “inconclusión” del ser humano se debe a su deshumanización que, no sólo es ontológicamente posible, sino que es “una realidad histórica” (Freire, 2005, p. 40). La deshumanización es un despojo de la humanidad, una distorsión de la vocación de “ser más” de cada ser humano, y es el producto de una relación de poder entre opresores y oprimidos (Freire, 2005). En términos de Freire, la opresión “es un acto prohibitivo al ser más de los hombres (...) la obstaculización de la afirmación de sí mismo” (Freire, 2005, p. 58).

La opresión tiene en la educación su principal instrumento: gracias a esta, los opresores prescriben propósitos y pautas de comportamiento a los oprimidos que son extrañas tanto a estos como a aquellos, y que nada tienen que ver con la humanidad, con la completud que el hombre busca. La educación opresora tiene en los opre-

sores, los modelos de humanidad de los oprimidos quienes, a su vez, aspiran a devenir “opresores de otros” (Freire, 2005, p. 44).

La educación opresora es “una práctica de dominación”: al mismo tiempo que menosprecia a los educandos, “anula su poder creador (...) o lo minimiza, estimulando así su ingenuidad y no su criticidad” (Freire, 2005, p. 81). La educación opresora obedece a una “visión bancaria” de la educación según la cual el conocimiento “es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes” (Freire, 2005, p. 79).

Para liberarse, los oprimidos deben buscar su completud, porque en la “praxis de su búsqueda” se llega a la libertad y a la humanidad plena que son la misma cosa (Freire, 2005). Y la praxis es una rebelión, una lucha de los oprimidos “contra quien los minimizó” (Freire, 2005, p. 41). No se nace hombre, ni mujer: se llega a serlo. Y devenir es vivir, y vivir es luchar, y luchar es liberarse; de allí lo liberador de ver al hombre y a la mujer como seres inconclusos cuyo ser depende de su propia acción, tal y como lo hace Freire y Beauvoir, pues “entender que somos el resultado de una construcción, es el primer y más importante paso hacia nuestra liberación” (Sallenave, 2014, párr. 12).

La praxis liberadora de Freire “implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2005, p. 90). Una reflexión liberadora de los hombres debe escapar de las finalidades y pautas prescritas por los opresores; por tanto, debe propender por una educación distinta de la opresora y — tan impor-

tante como eso— debe darse mediante el diálogo con el educando. Pero la práctica de la educación liberadora requiere de poder político, y los oprimidos no tienen ese poder (Freire, 2005). Los opresores no impartirían, ni defenderían, en ningún, caso una educación liberadora pues esto “sería una contradicción” (Freire, 2005, p. 27). Por esta razón, para liberarse, los oprimidos deben librar una guerra contra la cultura dominante, que tiene en la educación su principal campo de batalla.

Al estar la educación en poder de los opresores, la educación liberadora debe darse al margen de los canales que usa la educación opresora. La educación liberadora, en un principio, debe basarse en “trabajos educativos” que han de hacerse junto con los oprimidos (Freire, 2005); pues esta educación no desconoce al educando, sino que, por el contrario, pretende construirse junto con y a partir de él. A diferencia de lo que persigue la educación bancaria, la educación liberadora no busca llevar un mensaje liberador a los oprimidos, propaganda, sino dialogar con ellos respecto de su estado objetivo y a la conciencia que tienen de él (Freire, 2005). La educación liberadora busca provocar una reflexión y una acción liberadoras; y tiene por modelos, no a los opresores, sino que los oprimidos mismos son “ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención” (Freire, 2005, p. 54).

La lucha permanente de los oprimidos por recobrar su humanidad, no sólo les incumbe a ellos, sino también a los opresores. Tanto los opresores como los oprimidos de nuestra sociedad han sido deshumanizados, sólo que los opre-

Sumario

Editorial

5

Humanización y deshumanización como naturaleza

10

De humanos, de animales y de androides

13

Podcast *MÁS ALLA DE LA ESCUELA*

31

Educación a contracorriente de la humanidad

36

La revolución de Paulo Freire

sores se piensan libres porque tienen el poder de deshumanizar que los oprimidos no. Pero no es así. La tarea histórica de los oprimidos es “liberarse a sí mismos y liberar a los opresores” (Freire, 2005, p. 41).

La tarea que Freire atribuye a los oprimidos es la misma que Marx y Engels atribuyen al proletariado que, constituido en clase dominante gracias a la revolución, ha de suprimir “por la fuerza las viejas relaciones de producción (...), [y] las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y por tanto su propia dominación como clase” (Marx y Engels, 1981, p.53).

La revolución de Freire está por hacerse.

Referencias

Beauvoir, S. d. (1976). *Le deuxième sexe II: L'expérience vécue*. Paris: Éditions Gallimard.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI.

Marx, C., & Engels, F. (1981). *Manifiesto del partido comunista*. Moscú: Editorial progreso.

Sallenave, D. (2014, febrero 7). *L'histoire d'une formule*. Récupéré sur [franceculture.fr](https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-de-daniele-sallenave/lhistoire-dune-formule): <https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-de-daniele-sallenave/lhistoire-dune-formule>

38

Contáctanos en
www.fundacionconvivencia.com
www.mecreoformacion.com

Buscanos en

 @Fundacionconvivencia

 @Fundacionconvivencia

 @Fconvivencia

 Cel 3227481990

Comunícate con nosotros al 322 7481990 o al correo comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Colores de
Agua

Cake Pops

Música

Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres, 100 % Virtuales

www.mecreoformacion.com

Te enviamos a casa el kit completo para tu taller